

UNIVERZITET CRNE GORE
Prirodno-matematički fakultet

Vladimir Petrović

**MODELIRANJE UTICAJA ZAGAĐENJA NA KONCENTRACIJU
RASTVORENOG KISEONIKA RIJEKE MORAČE**

MASTER RAD

Podgorica, 2022.

UNIVERZITET CRNE GORE
Prirodno-matematički fakultet

Vladimir Petrović

**MODELIRANJE UTICAJA ZAGAĐENJA NA KONCENTRACIJU
RASTVORENOG KISEONIKA RIJEKE MORAČE**

MASTER RAD

Podgorica, 2022.

PODACI I INFORMACIJE O STUDENTU

Ime i prezime: **Vladimir Petrović**

Datum i mjesto rođenja: **02.05.1983. godine, Podgorica.**

Naziv završenog osnovnog studijskog programa i godina završetka studija: **Fizika, 2020. godine.**

INFORMACIJE O MASTER RADU

Naziv master studija: **Akaderske master studije fizike**

Naslov rada: **Modeliranje uticaja zagađenja na koncentraciju rastvorenog kiseonika rijeke Morače**

Fakultet na kojem je rad odbranjen: **Prirodno-matematički fakultet, Podgorica.**

UDK, OCJENA I ODBRANA MASTER RADA

Datum prijave master rada: **18.02.2022. godine.**

Datum sjednice Vijeća na kojoj je prihvaćena tema: **29.03.2022. godine.**

Mentor: **Prof. dr Slavoljub Mijović**

Komentor: **Prof. dr Goran Sekulić**

Komisija za ocjenu/odbranu rada: **Prof. dr Slavoljub Mijović**

Prof. dr Goran Sekulić

Prof. dr Vladimir Jaćimović

Lektor: **Tijana Vukčević**

Datum odbrane:

Datum promocije:

PREDGOVOR

U ovom radu problemima zaštite životne sredine pristupa se na način koji do sada u Crnoj Gori nije primjenjivan. Imajući u vidu da je poslednja Nobelova nagrada iz fizike dodijeljena trojici naučnika, pri čemu su zasluge pripale i japanskom naučniku Manabeu i Njemcu Haselmanu za fizičko modeliranje Zemljine klime, kvantifikovanje promjenjivosti i pouzdano predviđanje globalnog zagrijavanja, dolazimo do zaključka da je tema rada u kojem se modelira jedan aspekt zagađenja rijeke Morače veoma aktuelan.

Model Striter-Felpsovih jednačina (Streeter-Phelps equations model), kojim se opisivalo zagađenje rijeke Ohajo, razvijen je od strane sanitarnog inženjera Stritera i njegovog saradnika Felpsa 1925. godine. Kompleksnije verzije ovih jednačina stvorene su tokom 1960. godine, kada su upotrijebljeni prvi kompjuteri. Fejt softverski program napravljen je 2003. godine i koristio se za provjeru modeliranja uticaja zagađenja na koncentraciju rastvorenog kiseonika kroz simulaciju. Analiza primjene ovog programa čini jedan dio master rada. Model Striter-Felpsovih jednačina godinama je unapređivan, analizirane su njegove prednosti i mane, i kreirani su brojni radovi zasnovani na upotrebi ovog modela.

U izradi ovog rada nesebičnu pomoć su mi pružili: mentor profesor doktor Slavoljub Mijović, komentor profesor doktor Goran Sekulić, rukovodioc postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici Natalija Blagojević, kao i načelnica Odsjeka za kvalitet voda iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, mr Nevenka Tomić. Svima se srdačno zahvaljujem.

IZVOD RADA

U ovom radu predstavljeni su rezultati modeliranja uticaja zagađenja na koncentraciju rastvorenog kiseonika u riječnom toku, i to na primjeru rijeke Morače. Teorijski dio modeliranja započet je predstavljanjem važnih faktora uticaja kvaliteta vode u rijekama, a naročito su istaknuti procesi respiracije i dekompozicije. Rješavanje diferencijalnih jednačina dovode do Striter-Felpsovih jednačina, koje ukazuju da koncentracija rastvorenog kiseonika u rijeci, nakon ispuštanja komunalnih otpadnih voda, eksponencijalno opada, da bi na nekom rastojanju (koje se naziva kritično rastojanje), koncentracija rastvorenog kiseonika u rijeci dostigla minimum. Nakon dostizanja minimuma, koncentracija rastvorenog kiseonika linearno raste sve do početnog (saturacionog) nivoa.

Teorijski dio modeliranja nastavljen je korišćenjem programa Fejt u kojem su već određeni ulazni parametri jedne "zamišljene" rijeke koja je poslužila za provjeru modela Striter-Felpsovih jednačina. Utvrđeno je na kom rastojanju i u kom obimu se javlja minimalna koncentracija rastvorenog kiseonika te "zamišljene" rijeke. Detaljno su analizirani uticaji zagađenja na koncentraciju rastvorenog kiseonika. Prije svega ustanovljeno je da koeficijent reaeracije od 0.65 dan^{-1} ne odgovara velikoj brzini "zamišljene" rijeke, s obzirom da je koeficijent reaeracije direktno proporcionalan brzini rijeke. Ovaj "zamišljeni" slučaj ukazao je na neophodnost drugačijeg pristupa uzimanja ulaznih parametara.

Na osnovu prethodnih teorijskih saznanja pristupilo se modeliranju uticaja zagađenja na koncentraciju rastvorenog kiseonika rijeke Morače. Za ulazne parametre uzeti su protoci i temperature rijeke koji su karakteristične za mjesec maj. Za temperaturu rijeke od 12°C , prosječna minimalna koncentracija rastvorenog kiseonika iznosi $10.94 \text{ mg O}_2/\text{l}$ i nalazi se na prosječnom kritičnom rastojanju od 2.36 km. Za temperaturu rijeke od 13°C , prosječna minimalna koncentracija rastvorenog kiseonika iznosi $10.75 \text{ mg O}_2/\text{l}$ i nalazi se na prosječnom kritičnom rastojanju od 2.23 km. Za temperaturu rijeke od 14°C , prosječna minimalna koncentracija rastvorenog kiseonika iznosi $10.67 \text{ mg O}_2/\text{l}$ i nalazi se na prosječnom kritičnom rastojanju od 2.03 km. Za temperaturu rijeke od 15°C , prosječna minimalna koncentracija rastvorenog kiseonika iznosi $10.58 \text{ mg O}_2/\text{l}$ i nalazi se na prosječnom kritičnom rastojanju od 1.8 km. Nakon teorijskog dijela modeliranja pristupilo se analizi eksperimentalnog dijela master rada obavljenog krajem maja 2022. godine.

Eksperimentalni dio istraživanja, odnosno mjerenja na licu mjesta, pokazala su da se, za temperaturu rijeke od 14.6°C, minimalna koncentracija rastvorenog kiseonika koja iznosi 10.21 mg O₂/l nalazi se na 1.5 km od kolektora za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Analiza senzitivnosti i ograničenja modela ukazala je na neophodnost uzimanja u obzir određenog broja faktora koji utiču na koncentraciju rastvorenog kiseonika u rijeci Morači, od kojih se posebno moraju istaći sljedeći faktori:

- nadoknađivanje rastvorenog kiseonika ne vrši se samo preko atmosfere već i u procesima fotosinteze;

- mikroorganizmi koji postoje u talogu rijeke troše rastvoreni kiseonik, te stoga moramo analizirati sediment i njegovu potrošnju kiseonika.

Takođe, ukazano je na neophodnost izgradnje novog kolektora za prečišćavanje otpadnih voda za grad Podgoricu. Detaljnom analizom mogućih slučajeva koji se mogu desiti u budućnosti ukazano je da ukoliko se ne izgradi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda to bi moglo uticati na smanjivanje koncentracije rastvorenog kiseonika.

Upoređivanje eksperimentalnih podataka koncentracije rastvorenog kiseonika u rijeci Morači sa teorijski predviđenim vrijednostima minimalne koncentracije rastvorenog kiseonika, koji sa određenim odstupanjima odgovaraju realnoj situaciji, opravdalo je upotrebu modela Striter-Felpsovih jednačina i ukazalo na validnost upotrebe ovog modela za bilo koju rijeku koja se nalazi u Crnoj Gori ili u svijetu.

ABSTRACT

This master's thesis has presented the results of modeling the impact of pollution on the concentration of dissolved oxygen in rivers using the example of the Moraca River. The theoretical part of the modeling began with the presentation of important factors that influence water quality in rivers in which the processes of respiration and decomposition were particularly highlighted. Solutions of differential equations lead to the Streeter - Phelps equations which implies that the concentration of dissolved oxygen in the river, after the discharge of municipal wastewater, decreases exponentially, until at some distance (called the critical distance) dissolved oxygen in the river reaches minimum. After reaching this minimum, the concentration of dissolved oxygen increases linearly up to the initial (saturation) level.

The theoretical part of the modeling continued using the Fate software program, in which the input parameters of the "imaginary" river were already set and this case is used for verification of the Streeter-Phelps equations model. It was determined at what distance and in what volume the minimum concentration of dissolved oxygen occurs in that "imaginary" river. A detailed analysis of the modeling impact of pollution on the dissolved oxygen concentration was undertaken. First of all, it was established that the reaeration coefficient of 0.65 day^{-1} does not correspond to the high speed of the "imaginary" river, considering that the reaeration coefficient is directly proportional to the speed of the river. This "imaginary" case indicated the necessity of a different approach to taking input parameters.

Based on previous theoretical knowledge of modeling the impact of pollution on the concentration of dissolved oxygen in the Moraca River was started. The river flows and temperatures, which are characteristic for May, were taken as input parameters. For a river temperature of 12°C , the average minimum dissolved oxygen concentration is $10.94 \text{ mg O}_2/\text{l}$ and is located at an average critical distance of 2.36 km. For a river temperature of 13°C , the average minimum concentration of dissolved oxygen is $10.75 \text{ mg O}_2/\text{l}$ and is located at an average critical distance of 2.23 km. For a river temperature of 14°C , the average minimum concentration of dissolved oxygen is $10.67 \text{ mg O}_2/\text{l}$ and is located at an average critical distance of 2.03 km. For a river temperature of 15°C , the average minimum dissolved oxygen concentration is $10.58 \text{ mg O}_2/\text{l}$ and is located at an average critical distance of 1.8 km. After the theoretical

part of the modeling, the analysis of the experimental part of the master's thesis completed at the end of May 2022. The experimental part of the research showed that, for the river temperature of 14.6°C, minimum dissolved oxygen concentration of 10.21 mg O₂/l is located 1.5 km from the collector for municipal wastewater treatment.

Analysis of the sensitivity and limitations of the model indicated the necessity of taking into account other factors that influence the concentration of dissolved oxygen in the Moraca River, of which the following factors must be highlighted:

- replenishment of dissolved oxygen is not only carried out through the atmosphere but also in the processes of photosynthesis;

- microorganisms that exist in the sediment of the river also consume dissolved oxygen and in this sense, we can analyze sediment consumption of oxygen.

It also pointed out the necessity of building a new collector for wastewater treatment in Podgorica. A detailed analysis of possible cases that may happen in the future showed that if a wastewater treatment plant is not built, it could affect the reduction of dissolved oxygen concentration.

Comparing experimental data on the concentration of dissolved oxygen in the Moraca River with the theoretically predicted values of the minimum concentration of dissolved oxygen which with certain deviations correspond to the real situation, justified the use of the Streeter - Phelps equations model and indicated the validity of using this model for any river that is located in Montenegro or somewhere else in the world.

SADRŽAJ

1. Uvod	2
1.1. Predmet naučnog istraživanja	3
1.2. Cilj naučnog istraživanja	4
1.3. Zadaci istraživanja	5
1.4. Polazne hipoteze	5
2. Fundamentalni zakoni	6
2.1. Princip održanja mase	6
2.2. Princip održanja impulsa	8
2.3. Zakon održanja energije	9
3. Transportni procesi	13
3.1. Advekcija i difuzija	13
3.2. Kondukcija i konvekcija	14
4. Stanje kvaliteta vode rijeke Morače	16
4.1. Važni faktori u modeliranju rijeke: konceptualni metod	18
4.2. Profil rastvorenog kiseonika	19
4.3. Karakterizacija jačine otpadnih voda	21
4.4. Biološka potrošnja kiseonika	22
4.5. Modeliranje zagađenja rijeke Morače: Striter-Felpsove jednačine.....	24
5. Analiza senzitivnosti i ograničenja modela	51
6. Implementacija i validacija modela	62
7. Zaključak	74
8. Literatura	77

1. UVOD

Problemima zagađenja životne sredine u Crnoj Gori, u prethodnih dvadeset godina, pristupa se ozbiljno i studiozno. U različitim izvorima se relativno lako pronalaze brojni istraživački radovi koji se mogu iskoristiti u analizi ovih problema. Ono što se na prvi pogled može primijetiti je deskriptivan pristup u obradi teme, uglavnom uz upotrebu statistike i nabiranje podataka koji nisu međusobno povezani, i onom ko čita ne otkrivaju zakonitosti procesa zagađenja. Ovaj rad je upravo i proizašao iz potrebe da se kompleksan problem zagađenja ne zaustavi na opisu ekperimentalno dobijenih podataka, već da se daju konkretni modeli koji najpribližnije opisuju realno stanje jednog segmenta zagađenja rijeke Morače.

Osnovna naučna metoda koja je korišćena u izradi rada je matematičko modeliranje. Modeliranje je misaono teorijska djelatnost izgradnje logičkih i matematičkih sistema kao i teorijskih modela određenih objektivnih sistema [1]. Model predstavlja aproksimaciju realnosti koji u sebi uključuje uzročno-posljedične relacije i uključuje matematičke formulacije kojima se opisuju procesi i sa njima povezani parametri koji karakterišu sistem. Model Striter-Felpsovih jednačina (u daljem tekstu: model SFJ) se po prvi put koristi za modeliranje uticaja zagađenja na koncentraciju rastvorenog kiseonika rijeke Morače.

Nakon uvodnog dijela rada i objašnjenja predmeta, ciljeva i zadataka naučnog istraživanja, kao i polaznih hipoteza istraživanja, slijedi poglavlje u kojem se razmatraju osnovni (fundamentalni) zakoni. Fundamentalni zakoni predstavljaju osnovu bez koje se ne može zamisliti upotreba modeliranja životne sredine kao naučne metode. Zakoni koji su važni za modeliranje životne sredine su: princip održanja mase, princip održanja impulsa i zakon održanja energije. U trećem poglavlju detaljno su razmatrani transportni procesi od kojih se naročito ističu sljedeći: advekcija, difuzija, konvekcija i kondukcija. Četvrto poglavlje započinje uvodom u stanje kvaliteta vode rijeke Morače. Opisuje se karakteristike rijeke, a navode se i neki parametri koji su bitni za primjenu modela SFJ. Ovaj model predviđa da nakon ispuštanja kanalizacionih otpadnih voda koncentracija rastvorenog kiseonika (u daljem tekstu: koncentracija RK) naglo opada, inicijalno zbog miješanja čiste kiseoničke vode sa kanalizacionih efluentom, a kasnije zbog konzumiranja kiseonika od strane mikroorganizama. Kada se zavisnost koncentracije rastvorenog kiseonika od rastojanja predstavi grafički dobija se tzv. kriva rastvorenog kiseonika na

kojoj se primjećuje da koncentracija RK dostiže minimalnu vrijednost na nekom rastojanju od mjesta ispuštanja kanalizacionih otpadnih voda, a onda polako raste do početnog (saturacionog) nivoa.

Rješavanjem određenih diferencijalnih jednačina dolazi se do Striter-Felpsovih jednačina. Analizom "zamišljene" rijeke i određivanjem ulaznih parametara detaljno je objašnjeno na koji način se dobijaju vrijednosti kritičnog rastojanja i minimalne koncentracije RK. Analizira se slučaj "zamišljene" rijeke. Za ovaj rad naročito je značajna analiza odnosa između protoka rijeke i otpadnih voda. Dolazi se do zaključka da u slučaju "zamišljene" rijeke treba uzeti koeficijent reaeracije koji odgovara njenoj velikoj brzini. Navode se vrijednosti koeficijenata reaeracije i deoksidacije za različite vodene sredine. Navode se ulazni parametri za rijeku Moraču. Analizira se mjesec maj kao i protoci recipijenta koji su karakteristični za ovaj mjesec. Dobijaju se različite vrijednosti kritičnog rastojanja i minimalne koncentracije RK za različite temperature rijeke. Navode se eksperimentalno dobijeni rezultati i upoređuju se sa teorijski predviđenim rezultatima.

U poglavlju pet analizira se senzitivnost i ograničenja modela SFJ. Analiziraju se: varijacije u iznosu biološke potrošnje kiseonika u određenim djelovima rijeke, varijacije u protocima i u temperaturi. Što se tiče ograničenja modela SFJ, analizira se uticaj taloženja mulja i varijacije koeficijenta reaeracije na koncentraciju RK.

U poglavlju šest razmatraju se metode koje dovode do smanjivanja biološke potrošnje kiseonika u otpadnim vodama. Razmatraju se metode vještačke aeracije. Analizira se Fejt program i ističu se njegove prednosti i ograničenja. Razmatra se scenario u kojem nije izgrađen novi kolektor za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u Podgorici kao i situacija koje dovode do smanjivanja koncentracije RK u rijeci Morači.

U zaključku, kao glavni doprinos, ističe se visoka primjenjivost modela Striter-Felpsovih jednačina u modeliranju uticaja zagađenja na koncentraciju rastvorenog kiseonika rijeke Morače. Ističe se da rezultati, predstavljeni u ovom radu, mogu da posluže i nešto drugačijem pristupu problemima zagađenja životne sredine.

1.1. Predmet naučnog istraživanja

Predmet naučnog istraživanja ovog rada je analiza uticaja zagađenja rijeke Morače, nakon ispuštanja otpadnih voda, kroz modeliranje promjene koncentracije rastvorenog kiseonika i biološke potrošnje kiseonika, korišćenjem modela Striter-Felpsovih jednačina.

Ovaj model tretira dva mehanizma koji utiču na koncentraciju RK u rijeci u kojoj se ispuštaju otpadne vode, a to su: degradacija organske materije, uz prisustvo procesa deoksidacije, i nadoknađivanje rastvorenog kiseonika, uz prisustvo procesa reaeracije. Imajući u vidu složenost prirodnih procesa, i ovaj model, kao i mnogi drugi, relativno je uprošćen i ne obuhvata niz fenomena. Pa ipak, on je u stanju da kvalitativno opiše evoluciju koncentracije kiseonika po vremenu što je osnovni cilj predložene analize.

Posebna pažnja će se posvetiti procjeni vrijednosti parametara modela SFJ koja se mora vršiti na osnovu mjerenja za konkretni zagađivač i vodotok. Kako u našoj zemlji ne postoji neki sličan model koji bi opisao procese zagađenja riječnih tokova otpadnim vodama kanalizacije, to se smatra da je ovo istraživanje potpuno opravdano.

1.2. Cilj naučnog istraživanja

Osnovni cilj istraživanja je uspostavljanje održivog modela kojim se može predvidjeti uticaj zagađenja na koncentraciju rastvorenog kiseonika u rijeci Morači. Za tu svrhu će se, između ostalog, primijeniti Fejt program, a takođe će se kreirati i prosti modeli sa akcentom na zagađenja koja utiču na koncentraciju rastvorenog kiseonika u rijeci. Proces uspostavljanja modela će se realizovati kroz nekoliko usputnih ciljeva kao što su: formiranje konceptualnog modela, njegovo opisivanje matematičkom analizom, rješavanje diferencijalnih jednačina i na kraju post-procesiranje i validacija rezultata. Rijeka Morača je važna za Crnu Goru kao državu i nepostojanje adekvatnog modela za opis njenog zagađenje otpadnim vodama još jedan je motiv izbora ovako koncipiranog rada.

Glavni ciljevi u procesu istraživanja su:

- modeliranje profila rastvorenog kiseonika nizvodno od ispuštanja kanalizacionih voda uz pomoć simulacije potrošnje kiseonika oksidacijom organske materije u zatvorenoj boci;
- modeliranje dva osnovna mehanizma (reaeracije i deoksidacije) koji utiču na koncentraciju RK u rijeci u koju se ispuštaju kanalizacione vode koristeći model Striter-Felpsovih jednačina;
- provjera modela računski i koristeći Fejt program;
- analiza senzitivnosti i ograničenja modela;
- validacija i implementacija modela uticaja zagađenja na koncentraciju rastvorenog kiseonika rijeke Morače.

1.3. Zadaci istraživanja

Ostvarenje postavljenih ciljeva podrazumijeva ispunjenje sljedećih zadataka:

- Sistematizacija dosadašnjih rezultata iz oblasti modeliranja zagađenja rijeka.
- Izvođenje simulacionih eksperimenata koristeći Fejt program, a to uključuje:
 - definisanje ulaznih parametara koje karakterišu otpadne vode koje se ispuštaju u rijeku Moraču;
 - određivanje ulaznih parametara koje karakterišu rijeku Moraču od kojih su naročito važni protok, temperatura i koeficijent reaeracije rijeke;
 - analiza senzitivnosti i ograničenja modela;
 - validacija i implementacija modela.
- Analiza modeliranja uticaja zagađenja na koncentraciju rastvorenog kiseonika, najprije za "zamišljenu" rijeku u kojoj se ispušta neprečišćena kanalizaciona voda, a zatim na konkretan sistem rijeke Morače.
- Upoređivanje rezultata istraživanja modeliranih sa eksperimentalno dobijenim rezultatima.

1.4. Polazne hipoteze

Hipoteze u ovom radu bazirane su na teoretskim istraživanjima modela Striter-Felpsovih jednačina i analizom njegove upotrebe u opisivanju zagađenja rijeka širom svijeta. Ovaj model iskorišćen je za analizu jednog segmenta zagađenja rijeke Morače, pa su predložene sljedeće hipoteze:

- koncentracija rastvorenog kiseonika u vodotoku nakon ispuštanja kanalizacionih voda opada eksponencijalno i asimptotski;
- koncentracija rastvorenog kiseonika u vodotoku nalazi se na tzv. "kritičnom" rastojanju od mjesta ispuštanja otpadnih kanalizacionih voda, i na tom mjestu dostiže minimum.

2. FUNDAMENTALNI ZAKONI

Modeliranje je nastalo iz potrebe za razumijevanjem funkcionisanja nekog sistema i podrazumijeva ispitivanje kvantitativnih i kvalitativnih veza između elemenata i podсистема u sistemu [2]. Neophodno je da model sadrži najvažnije karakteristike sistema, odnosno da se uz pomoć modela može opisati i analizirati realni sistem. Ukoliko modeliramo realan sistem, neophodne su određene aproksimacije. Na primjer da bismo napravili adekvatan model koji će opisati uticaj zagađenja na koncentraciju rastvorenog kiseonika rijeke Morače, upotrijebićemo određeni broj promjenjivih veličina, poput: protoka i temperature rijeke, protoka otpadnih voda, biološke potrošnje otpadnih voda, temperature otpadnih voda i slično. Naš model aproksimiramo tako što određeni broj promjenjivih veličina smatramo konstantnim veličinama.

Da bismo započeli primjenu modeliranja kao naučne metode neophodno je analizirati zakone, bez kojih se upotreba ove naučne metode ne može zamisliti. Najvažniji principi (zakoni) u modeliranju životne sredine su:

- princip održanja mase;
- princip održanja impulsa;
- zakon održanja energije.

2.1. Princip održanja mase

Za analizu principa održanja mase najčešće se koristi jednačina kontinuiteta. Mogu se upotrijebiti dvije formulacije zakona održanja mase. Jedan je zakon održanja medijuma koji može biti u čvrstoj, tečnoj ili gasovitoj fazi. Druga formulacija održanja mase definiše se u nekom fluidu, i odnosi se na bio-geo-hemijske vrste u fluidu [3].

Uopšteno, zakoni održanja se primjenjuju na sistem koji može da reprezentuje neki proces ili dio prostora. Primjer sistema koji razmjenjuje masu sa okolinom prikazan je na sljedećoj slici.

Slika 2.1. Sistem sa jednim prostim ulazom (input), dva izlaza (output) bez reakcija, izvora i ponora u sistemu [3].

Za sistem u kome se ne odvijaju reakcije, niti ima izvora i ponora, niti postoji molekularna difuzija kroz granice sistema, diferencijalna jednačina, koja se bazira na zakonu održanja mase, glasi:

$$\frac{d}{dt}(VC_{sys}) = \sum_{i=1}^N Q_{inp,i}C_{inp,i} - \sum_{j=1}^M Q_{out,j}C_{out,j} \quad (2.1)$$

Prethodna jednačina matematički iskazuje sljedeće: brzina promjene mase neke komponente u sistemu jednaka je razlici brzina ulaza i izlaza te mase u sistem. Jedna od najčešćih aproksimacija je pretpostavka konstantne zapremine sistema. Tada se prethodna jednačina može napisati u kompaktnijem obliku:

$$\frac{dC_{sys}}{dt} = \frac{1}{V} \sum_{i=1}^N Q_{inp,i}C_{inp,i} - \frac{1}{V} \sum_{j=1}^M Q_{out,j}C_{out,j} \quad (2.2)$$

U uslovima stabilnog stanja prvi član prethodne jednačine jednak je nuli, i sve vrijednosti za Q i C su konstante, tako da dobijamo sljedeće:

$$\sum_{i=1}^N Q_{inp,i}C_{inp,i} = \sum_{j=1}^M Q_{out,j}C_{out,j} \quad (2.3)$$

Ako u jednačini (2.2) koncentraciju zamijenimo sa gustinom ρ i ako se jednačina odnosi na neki fluid u sistemu, dobijamo:

$$V \cdot \frac{d\rho_{sys}}{dt} + \rho_{sys} \cdot \frac{dV}{dt} = \sum_{i=1}^N Q_{inp,i} \rho_{inp,i} - \sum_{j=1}^M Q_{out,j} \rho_{out,j} \quad (2.4)$$

Ukoliko je gustina konstantna, odnosno fluid nestišljiv, prethodna jednačina se uprošćava na sljedeći način:

$$\frac{dV}{dt} = \sum_{i=1}^N Q_{inp,i} - \sum_{j=1}^M Q_{out,j} \quad (2.5)$$

Uz pretpostavku da su gustina i zapremina konstantne izvod zapremine po vremenu je nula, pa se prethodna jednačina transformiše u poznatu jednačinu kontinuiteta:

$$\sum_{i=1}^N Q_{inp,i} = \sum_{j=1}^M Q_{out,j} \quad (2.6)$$

Na kraju može se istaći da se u zakonu o održanju mase tvrdi da se masa ne može stvoriti niti uništiti, već se masa samo transformiše. Ovakvi modeli se drugačije nazivaju modeli balansa mase.

2.2. Princip održanja impulsa

Razmotrimo sistem u kojem je moguća međusobna interakcija tijela (unutrašnje sile interakcije). Takođe, moguća je interakcija sistema sa tijelima koje ne čine taj sistem (spoljašnje sile interakcije). Ukupan impuls takvog sistema jeste suma impulsa tijela koja sačinjavaju sistem:

$$p = \sum_i p_i \quad (2.7)$$

Na osnovu drugog Njutnovog zakona promjena impulsa tijela je jednaka rezultujućoj sili koja djeluje na tijelo [4]. Ukupna promjena impulsa po vremenu može da se predstavi kao zbir suma svih unutrašnjih sila koje djeluju na tijelo i rezultujućih spoljašnjih sila koje djeluju na i -tu česticu:

$$\frac{dp}{dt} = \sum_{ik} F_{ik} + \sum_i F_i \quad (2.8)$$

Za svaku silu u sumi F_{ik} postoji sila F_{ki} koje je istog pravca, ali različitog smjera i čiji je intenzitet jednak - F_{ik} . Obzirom da ovi parovi sila imaju isti pravac, a različiti smjer, može se smatrati da je rezultujuća unutrašnja sila jednaka nuli. Dakle, promjena impulsa sistema proporcionalna je rezultujućoj spoljašnjoj sili. Ako na neki sistem ne djeluju spoljašnje sile onda je taj sistem izolovan.

2.3. Zakon održanja energije

Prema zakonu održanja, energija se ne može uništiti, već ona samo prelazi sa jednog tijela na drugo ili se pretvara iz jednog oblika u drugi. U modeliranju životne sredine može se izvršiti analiza sljedeća dva slučaja: konzervativan sistem u stabilnom stanju i sistem reaktora sa nekonzervativnim zagađivačem. Na slici 2.2. prikazana je šema konzervativnog sistema u stabilnom stanju.

Slika 2.2. Šema konzervativnog sistema u stabilnom stanju [3].

Jedan ulaz u sistem može da bude tok vode ili vazduha sa protokom Q_s (zapremina/vrijeme) i koncentracijom zagađivača C_s (masa/zapremina). Drugi ulaz u sistem može da bude otpad sa protokom Q_w i koncentracijom zagađivača C_w . Izlaz

predstavlja smješu sa protokom Q_m i koncentracijom C_m . U ovom najprostijem slučaju brzina priliva jednaka je brzini odliva.

Sistem reaktora sa nekonzervativnim zagađivačem je sistem koji nema ulaz i izlaz zagađivača i podrazumijeva da se u reaktoru odvijaju hemijske, biološke ili nuklearne reakcije dovoljno brzo tako da ih moramo tretirati kao nekonzervativne. Dalje, pretpostavlja se da je sadržaj u reaktoru homogeno distribuiran odnosno kompletno izmiješan. Jednačina balansa mase se u tom slučaju piše u sljedećem obliku:

$$(brzina akumulacije) = (brzina reakcije) \quad (2.9)$$

Iako brzine reakcija mogu zavistiti od mnogo faktora i imati kompleksne relacije između njih, većina hemijskih, nuklearnih i biohemijskih reakcija pripadaju tzv. reakcijama nultog, prvog ili drugog reda. U reakcijama nultog reda brzina reakcije $r(C)$ ne zavisi od količine prisutne supstance i može se prikazati na sljedeći način:

$$r(C) = -k(raspad) \quad (2.10)$$

Primjer reakcije nultog reda je brzina isparavanja vode iz neke posude (gubitak vode ne zavisi od količine vode u posudi). Za reaktor sa nekonzervativnim zagađivačem i reakcijama nultog reda dobijamo sljedeću diferencijalnu jednačinu:

$$V \cdot \frac{dC}{dt} = -V \cdot k \quad (2.11)$$

Negativan znak uzet je zbog pretpostavke da se u reaktoru odvijaju reakcije raspada zagađivača. Rješenje prethodne diferencijalne jednačine predstavlja se na sljedeći način:

$$C = C_0 - k \cdot t \quad (2.12)$$

Za sve druge nekonzervativne zagađivače koji učestvuju u reakcijama koje nisu nultog reda, brzina reakcije zavisi od koncentracije datog zagađivača. Reakcije prvog reda možemo opisati sljedećom jednačinom:

$$r(C) = -k \cdot C(raspad) \quad (2.13)$$

Radioaktivni raspad radonskog gasa je raspad prvog reda: masa koja se raspada u datom vremenu je direktno proporcionalna masi koja je prisutna. Koristeći gornje jednačine balansa mase za reaktor sa nekonzervativnim zagađivačem i reakcijama prvog reda dobijamo sljedeću jednačinu:

$$V \cdot \frac{dC}{dt} = -V \cdot k \cdot C \quad (2.14)$$

Rješenje prethodne diferencijalne jednačine dobijamo odvajanjem promjenjivih i integraljenjenjem i ono se najčešće zapisuje u sljedećem obliku:

$$C = C_0 \cdot e^{-k \cdot t} \quad (2.15)$$

Model SFJ opisuje kontinuirano zagađivanje rijeke u koju se ispuštaju kanalizacione otpadne vode. Međutim, to nije jedino moguće zagađenje bilo koje rijeke, pa ni rijeke Morače. Može se postaviti sljedeće pitanje: "Na koji način se modelira uticaj zagađenja na koncentraciju zagađivača ukoliko dođe do trenutnog (impulsnog) zagađenja?"

Modelirajmo ovaj slučaj kroz "zamišljeni" primjer [5]. Neka se u rijeku ispušta radioaktivni izotop cezijuma ^{134}Cs . Neka širina riječnog toka bude 40 m, a dubina 2 m. Protok rijeke (Q) iznosi $40 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$ i imamo pad vode od 1m na rastojanju od 10 km. Treba pronaći distribuciju ^{134}Cs u funkciji od rastojanja (koristeći maksimum od 30 km) i to za 1, 3, 6 i 12 sati. Period poluraspada ^{134}Cs iznosi 2.07 godina. Riješićemo ovaj primjer impulsnog zagađivanja objašnjavajući korake.

(I) Izračunajmo brzinu rijeke:

$$v = \frac{\text{Protok rijeke}}{\text{Površina poprečnog presjeka}} \quad (2.16)$$

(II) Izračunajmo konstantu k koristeći sljedeću jednačinu:

$$\ln \frac{C}{C_0} = -k \cdot t \quad (2.17)$$

Imajući u vidu da se za period pluraspada $t_{1/2}$ raspadne polovina od početne koncentracije zagađivača možemo prethodnu jednačinu da napišemo na sljedeći način:

$$\ln \left[\frac{1/2 C_0}{C_0} \right] = -k \cdot t_{1/2} \quad (2.18)$$

Iskoristićemo Fejt program kako bi smo grafički predstavili distribuciju $^{134}\text{C}_s$ u funkciji od rastojanja. Koncentracija aktivnosti $^{134}\text{C}_s$ eksponencijalno raste i dostiže svoj maksimum na rastojanju 21.6 km od mjesta incidenta i to za vrijeme od 3.89 h. Nakon toga koncentracija aktivnosti zagađivača eksponencijalno opada.

Slika 2.3. Koncentracija aktivnosti ^{134}C u funkciji od rastojanja: impulsno zagađenje [5].

Dva osnovna ograničenja ovog modela su:

- za veliki broj rijeka, model se mora modifikovati zbog miješanja (disperzije) koje se dešava duž y ose;
- ukoliko se impulsno zagađenje događa zbog ispuštanja organske materije u rijeku isparavanje može biti veoma bitan mehanizam odstranjivanja zagađivača iz rijeke.

3. TRANSPORTNI PROCESI

Transport, kao opšti pojam, predstavlja procese koji određuju distribuciju bio-geo-hemijskih vrsta ili toplote u neki dio okoline. U užem smislu transport se može shvatiti kao interakcija fizičkih procesa sa efektom na neku vrstu ili njene komponente kao i na toplotu. Drugi procesi, koji mogu biti relevantni za okolinu, kao što su sorpcija, degradacija, raspad i druge reakcije različitog tipa, uzimaju se u obzir, ali se oni ne tretiraju strogo kao transportni procesi [3]. U ovom poglavlju analiziraće se sljedeći transportni procesi: advekcija, difuzija, konvekcija i kondukcija.

3.1. Advekcija i difuzija

Advekcijom bi mogli nazvati jednosmjerni prenos materije, odnosno, advekcijom se prenosi materija sa jednog mjesta na drugo. Prosti primjeri takvog prenosa materije su odliv vode iz nekog jezera ili nizvodni transport rijekom. Difuzija je haotično termalno kretanje molekula materije, koje ima za posljedicu izjednačavanje koncentracije u prostoru.

Slika 3.1. Transport obojene mrlje u prostoru i vremenu advekcijom i difuzijom [3].

Ukoliko postoji određena masa polutanta na određenom mjestu u medijumu (vazduh, voda, zemljište), ona će se raširiti po cijelom medijumu, pa i onda ukoliko je medijum u stanju mirovanja. Taj proces nastaje kao rezultat sudara između atoma i molekula. Postoje dvije osnovne vrste difuzije:

- molekularna difuzija, ukoliko su veličine molekula polutanata i medijuma uporedive;

- Braunovo kretanje, ukoliko su molekuli suspendovanih polutanata daleko veći od molekula sredine.

Proces difuzije se može objasniti Fikovim modelom kojim se opisuje difuzija, i iskazuje se sljedećom jednačinom:

$$J_x = -D \cdot \frac{dc}{dx} \quad (3.1)$$

U ovom modelu, koji se još naziva prvi Fikov zakon, pretpostavlja se da je masena gustina fluksa proporcionalna gradijentu koncentracije.

3.2. Kondukcija i konvekcija

Osnovne fizičke veličine koje određuju razmjenu toplote između dva tijela su: količina toplote i temperatura. Količina toplote, koju tijelo posjeduje, predstavlja zbir kinetičke energije svih molekula tijela, a temperatura je odraz intenzivnosti njihovog kretanja. Dva tijela u fizičkom kontaktu razmjenjuju energiju (toplotu) sve dok se intenzivnost njihovih molekula (temperatura) ne izjednači. Toplota spontano, prirodnim putem, uvijek prelazi sa tijela više na tijelo niže temperature. Proces razmjene toplote je stacionaran kada u jednakim intervalima vremena sa tijela na tijelo prelazi jednaka količina toplote, pa toplotni protok nije funkcija vremena:

$$\frac{dQ}{dt} = const \quad (3.2)$$

Pri razmjeni toplote između nekog tijela i okoline važi toplotni bilans:

$$Q_{dovedeno} - Q_{odvedeno} = Q_{akumulirano} \quad (3.3)$$

Prenos toplote kondukcijom opisuje se Furijeovim zakonom:

$$\frac{\delta Q}{\delta t} = \delta \Phi = -\lambda \cdot \frac{dt}{dx} \cdot dS \quad (3.4)$$

Furijev zakon važi samo uz sljedeće pretpostavke:

- zidovi (slojevi fluida) su od izotropnog materijala (podjednako se u svim pravcima prostire toplota);
- zidovi (slojevi fluida) su izotermske površi (ista je temperatura u svim tačkama);
- toplotni protok je konstantan.

Riješimo jednačinu (3.4) tako što ćemo uvesti novu veličinu koju ćemo nazvati specifični toplotni fluks:

$$\delta q = \frac{\delta Q}{\delta S} = -\lambda \cdot \frac{dt}{dx} \quad (3.5)$$

Pretpostavimo da je ovaj specifičan toplotni fluks konstantan odnosno da važi:

$$q = -\lambda \cdot \frac{dt}{dx} \quad (3.6)$$

Rješenje prethodne diferencijalne jednačine dobijamo razdvajanjem promjenjivih i integraljenjem i možemo ga napisati u sljedećem obliku:

$$q = \frac{t_1 - t_2}{x/\lambda} \quad (3.7)$$

Fenomen prenosa toplote miješanjem čestica materije može biti ostvaren samo kod fluida. Dok se kod kondukcije toplote u nepokretnom fluidu toplota prenosi sa jednog na drugi molekul, a sam proces bio ograničen učestalošću njihovih međusobnih kontakata, prenos toplote konvekcijom nema ta ograničenja.

Mehanizam prirodne konvekcije možemo opisati na sljedeći način: topliji (rjeđi) slojevi se podižu ka vrhu, ustupajući mjesto hladnijim (gušćim) slojevima koji padaju na dno suda. Uspostavlja se strujanje čiji je intenzitet srazmjernan temperaturnoj razlici dna i vrha suda. U transportnim procesima najčešće postoji zajedničko djelovanje kondukcije (provođenja) i konvekcije (prelaženja) toplote.

4. STANJE KVALITETA VODE RIJEKE MORAČE

Voda je esencijalna za sve vrste i forme života, kao i za ekosisteme na planeti Zemlji. Ona je jedna od osnovnih materija za održavanje života i predstavlja primarnu sredinu za odvijanje hemijskih i biohemijskih reakcija. Zagađenje vode negativno utiče na životnu sredinu u smislu gubitka biodiverziteta i izmjene staništa, kao i na svakodnevni život stanovnika. Jedna od najznačajnijih rijeka u Crnoj Gori je rijeka Morača. Ova rijeka izvire u sjevernoj Crnoj Gori, ispod planine Rzač. Duga je 113 kilometara i teče od sjevera ka jugu. Uliva se u Skadarsko jezero.

Rijeka Morača u gornjem dijelu svog toka ima prosječan nagib od 26.6%, prosječnu temperaturu od 8°C, kao i prosječnu količinu rastvorenog kiseonika koja iznosi 12 mg O₂/l [6]. U srednjem dijelu toka prosječan nagib je 4.12%, prosječna godišnja temperatura iznosi 15°C, a prosječna količina rastvorenog kiseonika iznosi 10 mg O₂/l. U donjem dijelu toka prosječan nagib iznosi 1.5%, prosječna godišnja temperatura je 17°C, dok je prosječna količina rastvorenog kiseonika iznosi 9 mg O₂/l.

	Dragovića polje	Manastir Morača	Medjuriječje	Bioče	Duklja	Botun	Adžove vrbe
	upper part			middle part		downer part	
Srednja godišnja temperatura (°C)	6	10	10	14	16	17	17
Srednji broj dana sa temperaturom ispod 0°C	30	10	10	5	0	0	0
Srednji broj ljetnih dana (T _{max} ≥ 25 °C)	40	50	50	100	130	130	130
Precipitacija (mm)	1970	2153	2370	1909	1838	2000	2250
Rastvorerni kiseonik (mg/l)	12.05	11.84	11.78	11.43	10.49	9.2	9.9
Potrošnja BPK5 (mg/l)	1.4	1.63	1.57	1.65	2.24	3.93	4.2

Slika 4.1. Parametri rijeke Morače na različitim lokacijama [6].

Količina vode koju nosi ova rijeka, odnosno protok, povećava se sa rastojanjem od izvorišnog regiona i dostiže svoj maksimum na ušću u Skadarsko jezero. Rijeku Moraču karakteriše veliko variranje u protoku vode. Takođe, neophodno je napomenuti da duž rijeke postoje brzi djelovi sa strmim nagibom, ali i sa malim i sa velikim protokom, sa konstantno niskom temperaturom ili sa temperaturom vode koja varira u nešto većem opsegu.

Rastvoreni kiseonik je važan za ribe, kao i za druge životinje koje žive u rijeci. Na sljedećoj slici, prikazan je uticaj koncentracija RK na preživljavanje riba. Ukoliko se koncentracija RK nalazi u rasponu od 0 mg O₂/l do 4 mg O₂/l sve ribe će uginuti, dok u rasponu od 4.0 mg O₂/l do 6.5 mg O₂/l mali broj riba može da preživi. Ukoliko se koncentracija RK nalazi u rasponu od 9.5 mg O₂/l do 12 mg O₂/l to znači da u rijeci sve ribe mogu da prežive.

Slika 4.2. Koncentracija rastvorenog kiseonika i uticaj na prisustvo riba u rijeci.

Što se tiče kvaliteta voda normativne definicije za klasifikaciju ekološkog stanja obuhvataju: biološke, hidromorfološke i fizičko-hemijske elemente kvaliteta vodenih ekosastava [7]. Možemo razlikovati sljedeća stanja kvaliteta voda:

(I) Vrlo dobro (referentno) stanje - vode određenog tipa površinskih voda imaju vrlo dobro stanje, ukoliko imaju vrlo male ili nikakve antropogene promjene vrijednosti fizičko-hemijskih i hidromorfoloških elemenata kvaliteta u odnosu na vrijednosti uobičajene za taj tip voda u nenarušenom stanju.

(II) Dobro stanje - vode određenog tipa površinskih voda imaju dobro stanje, ukoliko vrijednosti bioloških elemenata kvaliteta za određeni tip površinskih voda pokazuju niski nivo promjena uzrokovanim ljudskom aktivnošću.

(III) Umjereno stanje - vode određenog tipa površinskih voda imaju umjereno stanje, ukoliko vrijednosti bioloških elemenata kvaliteta za određeni tip površinskih voda umjereno odstupaju od vrijednosti uobičajenih za taj tip vode u nenarušenom stanju.

(IV) Loše stanje - za ovo stanje, kao i za umjereno stanje, treba predložiti preduzimanje mjera za postizanje dobrog stanja.

Ekperimentalni dio rada odnosio se na ispitivanje koncentracije rastvorenog kiseonika na deset lokacija koje se nalaze na određenom rastojanju u odnosu na kolektor za prečišćavanje otpadnih voda. Dakle ovaj ispitivani dio rijeke Morače podrazumijeva otprilike 10 km dužine, i to od mjesta gdje je nalazi kolektor za prečišćavanje otpadnih

voda (blizu tržnog centra Delta siti u Podgorici), pa do mjesta gdje se rijeka Cijevna uliva u Moraču. Eksperimentalno istraživanje izvršeno je krajem maja 2022. godine, u saradnji sa Nevenkom Tomić, načelnicom Odsjeka za kvalitet voda iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore. Uzorkovanje vode je izvršeno od strane stručnih lica zaposlenih u Zavodu.

4.1. Važni faktori u modeliranju rijeke: konceptualni metod

Biosfera se može posmatrati kao ciklus života i smrti. Dobijajući energiju Sunca organizmi (prije svega biljke), transformišu proste neorganske nutrijente u kompleksnije organske molekule. U procesu fotosinteze Sunčeva energija se transformiše i skladišti u hemijsku energiju u organskim molekulima. Proces se realizuje uz konzumaciju ugljen-dioksida i oslobađanje kiseonika.

Slika 4.3. Prirodni ciklus organske produkcije i dekompozicije [3].

Organska materija služi dalje kao energetska izvor za druge organizme (bakterije i životinje) u inverznom procesu *respiracije* i *dekompozicije*. Tim procesom se organska

materija transformiše u prostiju neorgansku, uz konzumaciju kiseonika i oslobađanje ugljen-dioksida.

Vode se zagađuju na različite načine: ispuštanjem komunalnih i industrijskih otpadnih voda, ispuštanjem voda iz domaćinstva i objekata za uzgoj stoke, ispuštanjem površinskih voda koje dolaze sa zemljišta gradskih površina, saobraćajnica, neuređenih deponija itd. Kiseonik troše mikroorganizmi u procesu razgradnje organskih materija [8]. Obnavljanje kiseonika takođe je umanjeno u otpadnim kanalizacionim vodama zbog prisustva masti i deterdženata, te zbog povišene temperature otpadne vode. Sve dok u vodi ima dovoljno kiseonika za odvijanje aerobnih procesa zadržaće se osobine recipijenta, u suprotnom će doći do postupnog smanjivanja rastvorenog kiseonika i do anaerobnih procesa, što dovodi do pojave neugodnih mirisa.

4.2. Profil rastvorenog kiseonika

Da bi smo konstruisali profil rastvorenog kiseonika (RK) neophodno je pronaći vezu sa sistemom koji čini rijeka u koju se ispušta neprečišćena kanalizaciona voda. (slika 4.4)

Slika 4.4. Profil rastvorenog kiseonika [3].

Uzvodno do tačke ispuštanja kanalizacionih voda koncentracija RK je blizu nivou saturacije. Ispuštanjem kanalizacionih otpadnih voda koncentracija RK naglo opada, inicijalno zbog miješanja čiste kiseonične vode sa kanalizacionim efluentom, a kasnije zbog konzumiranja kiseonika od strane mikroorganizama. Koncentracija RK dostiže minimum, a onda polako raste do saturacionog nivoa.

Ukratko možemo opisati način na koji se uzorkovanjem vode iz rijeke određuje koncentracija rastvorenog kiseonika. Treba prije svega istaći da se kiseonik rastvoren u poznatoj zapremini vode fiksira u obliku viših oksid-hidrata mangana [9]. Zatim se u kisjeloj sredini pomoću dobijenih oksid-hidrata mangana oksiduje ekvivalentna količina jodidnog jona u jod koji se određuje titracijom sa natrijum-tiosulfatom.

Slika 4.5. Uzorkovanje vode iz rijeke Morače titrimetrijskom metodom po Vinkleru.

Uzimanje uzorka sa višom koncentracijom rastvorenog kiseonika izvodi se u boci po Erlenmajeru od 300 ml, sa širokim grlom i staklenim zaptivačem. Zatvori se tako da se spriječi ulaženje ili rastvaranje atmosferskog kiseonika. Praktičnije su tzv. Vinklerove boce. Uzetom uzorku dodaju se različiti rastvori i kisjeline da bi se na kraju uzorak titrovao dodavanjem natrijum-sulfata ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) sve dok ne dođe do iščezavanja plave boje.

Ovako opisana metoda određivanja koncentracije rastvorenog kiseonika naziva se titrimetrijska metoda po Vinkleru. Druga metoda određivanja (sa nešto manjoj greškom mjerenja u odnosu na prvu) naziva se metoda jod-selektivnom elektrodom. Pri određivanju koncentracije rastvorenog kiseonika rijeke Morače, u ovom radu, korišćena je titrimetrijska metoda.

Za model SFJ, određeni broj ulaznih parametara ima poseban uticaj na izgled profila koncentracije rastvorenog kiseonika. Parametri na koje ćemo obratiti pažnju prilikom korišćenja ovog modela su: temperatura i protok rijeke, koeficijenti reaeracije i deoksidacije.

4.3. Karakterizacija jačine otpadnih voda

Prvi korak u modeliranju rastvorenog kiseonika je karakterizacija jačine otpadnih voda. Da bi to uradili, fokusiraćemo se na dio ciklusa koji se odnosi na respiraciju, odnosno dekompoziciju. Predstavimo proces dekompozicije sa jednim prostim misaonim eksperimentom. Ubacimo komad šećera u bocu sa vodom koja ima inicijalno RK_0 . Zatim dodamo malu količinu bakterije i zatvorimo bocu. Pretpostavljajući da se dekompozicija šećera može opisati reakcijom prvog reda, jednačina balansa za glukozu može se napisati na sljedeći način:

$$V \cdot \frac{dg}{dt} = -k_1 \cdot g \cdot V \quad (4.1)$$

Jednačina balansa za kiseonik je:

$$V \cdot \frac{do}{dt} = -r_{og} \cdot k_1 V \cdot g \quad (4.2)$$

Ako u prethodnu diferencijalnu jednačinu uvrstimo eksplicitni izraz za koncentraciju glukoze $g = g_0 \cdot e^{-k_1 \cdot t}$ dobijamo sljedeću diferencijalnu jednačinu:

$$V \cdot \frac{do}{dt} = -r_{og} \cdot k_1 \cdot V \cdot g_0 \cdot e^{-k_1 \cdot t} \quad (4.3)$$

Prethodna diferencijalna jednačina može se riješiti razdvajanjem promjenjivih i integraljenjem. Na taj način dobija se sljedeće rješenje:

$$o = o_0 - r_{og} \cdot g_0 (1 - e^{-k_1 \cdot t}) \quad (4.4)$$

Na osnovu prethodne jednačine može se zaključiti da koncentracija RK opada eksponencijalno. Uz uslov $t \rightarrow \infty$ koncentracija RK asimptotski teži sljedećoj vrijednosti:

$$o = o_0 - r_{og} \cdot g_0 \quad (4.5)$$

Slika 4.6. Zavisnost koncentracije glukoze i koncentracije RK od vremena [3].

Ako obratimo pažnju na prethodni misaoni eksperiment, zaključujemo da bakterije koriste kiseonik za razgradnju kocke šećera i pri tome oslobađaju ugljen-dioksid. Boca sa kockom šećera i sa bakterijom je u ovom misaonom eksperimentu zatvorena, tako da ne postoji proces nadoknađivanja kiseonika iz atmosfere.

4.4. Biološka potrošnja kiseonika

Ocjena količine organske materije u otpadnoj vodi, koja podliježe oksidaciji, slično kao u prethodnom eksperimentu, vrši se na taj način što se zamisli da se bakterije ubace u reaktor i onda se mjeri koliko je kiseonika konzumirano. Kao rezultat dobijamo veličinu koju zovemo biološka potrošnja kiseonika (u daljem tekstu: BPK). BPK označava količinu kiseonika u mililitrima koja je potrebna mikroorganizmima uzorka vode, ili unijetim mikroorganizmima, da oksiduju organske supstance. Pod tim se, u prvom redu, misli na oksidaciju organskog ugljenika, dok se djelimično oksiduje i organski azot.

Razlikujemo dvije faze u procesu biološke potrošnje kiseonika kod svježih sanitarno-fekalnih voda. Prva faza dekarbonacije traje deset dana, i odlikuje je progresivno opadanje BPK tokom vremena [10]. Tokom ove faze se uglavnom razlažu ugljeni hidrati. Druga faza nitrifikacije traje 40-50 dana, tokom koje se uglavnom raspadaju azotni kompleksi.

U okviru našeg modela, definišaćemo veličinu L koja predstavlja količinu organske materije koja je ostala u boci. U zatvorenom sistemu balans mase za veličinu L možemo definišati sljedećom jednačinom:

$$V \cdot \frac{dL}{dt} = -k_1 \cdot L \cdot V \quad (4.6)$$

Ako je početna vrijednost L_0 rješenje prethodne diferencijalne jednačine možemo zapisati u sljedećem obliku:

$$L = L_0 \cdot e^{-k_1 \cdot t} \quad (4.7)$$

Za vrijeme dekompozicije organske materije konzumacija kiseonika se može predstaviti na sljedeći način:

$$y = L_0 - L \quad (4.8)$$

Ukoliko uvrstimo izraz za L iskazan u jednačini (4.7), onda prethodnu jednačinu možemo preformulisati na sljedeći način:

$$y = L_0 \cdot (1 - e^{-k_1 \cdot t}) \quad (4.9)$$

Takođe možemo napisati sljedeću jednačinu balansa mase za kiseonik:

$$V \cdot \frac{do}{dt} = -k_1 \cdot V \cdot L_0 \cdot e^{-k_1 \cdot t} \quad (4.10)$$

Ako je početna koncentracija kiseonika o_0 dobijamo izraz:

$$o = o_0 - L_0 \cdot (1 - e^{-k_1 \cdot t}) \quad (4.11)$$

U skladu sa jednačinom (4.11), boca je imala početnu koncentraciju RK predstavljenu kao o_0 . Nakon toga, koncentracija rastvorenog kiseonika opada eksponencijalno i asimptotski dostiže nivo koji se opisuje na sljedeći način:

$$o \rightarrow o_0 - L_0 \quad (4.12)$$

Treba primijetiti da su prethodne jednačine iste kao i jednačine koje su opisivale eksperiment sa glukozom.

Biološka potrošnja kiseonik se najčešće određuje u toku pet dana na temperaturi od 20°C, pri čemu se smatra da se tom analizom obuhvata od 60% do 70% biorazgradivih organskih materija. Iako je određivanje BPK povezano sa nizom ograničenja i podložno greškama predstavlja najpopularniju metodu na osnovu koje se ocjenjuje zagađenost otpadnih voda. BPK otpadne vode računamo po formuli:

$$BPK = \frac{(a_1 - b_1) - (a_2 - b_2)}{V} \cdot 1000 \text{ mg } O_2/l \quad (4.13)$$

a_1 - koncentracija kiseonika u vodi pripremljenoj za izvođenje ogleda prije inkubacije;

a_2 - koncentracija kiseonika u vodi za razblaživanje prije inkubacije;

b_1 - koncentracija kiseonika u probi na kraju perioda inkubacije;

b_2 - koncentracija kiseonika u vodi za razblaživanje na kraju inkubacije;

V - zapremina otpadne vode, koja se nalazi u 1 litru nakon konačnog razblaživanja.

4.5. Modeliranje zagađenja rijeke Morače: Striter-Felpsove jednačine

Problem otpadnih voda započeo je organizacijom prvih stalnih staništa ljudi. Nažalost, ovaj problem je rješavan formiranjem naselja u blizini rijeka u koje se otpad direktno ispuštao. Kada se otpadne vode izlivaju u riječni sistem, najčešće se proučavaju dva procesa: jedan je hemijske, a drugi fizičke prirode. U prvom procesu živa bića, koja pripadaju riječnom sistemu, koriste rastvoreni kiseonik, dok u drugom procesu atmosfera nadoknađuje rastvoreni kiseonik. Mikroorganizmi koji žive u rijeci ne samo da ubrzano troše rastvoreni kiseonik, u procesima oksidacije organske materije koja se ispušta u rijeci,

već na početku procesa troše više kiseonika nego što u procesu reaeracije atmosfera uspije da nadoknadi.

Analizirajmo "zamišljeni" slučaj u kojem se ispušta neprečišćena kanalizaciona otpadna voda u rijeku temperature 15°C. Maksimalna koncentracija rastvorenog kiseonika, u ovom slučaju, iznosi 10 mg O₂/l. U trenutku ispuštanja otpadnih voda koncentracija rastvorenog kiseonika u rijeci je blizu maksimuma. Kada se ispuste otpadne vode koncentracija rastvorenog kiseonika se približava nuli, a u nekim slučajevima je jednaka nuli. Kako se organska materija oksiduje i proces reaeracije uključuje kao mehanizam nadoknađivanja rastvorenog kiseonika u rijeci, tako se koncentracija rastvorenog kiseonika polako povećava. U određenom trenutku, na nekoj udaljenosti od mjesta ispuštanja otpadnih voda, koncentracija RK dostiže prvobitnu vrijednost. Ovaj "zamišljeni" slučaj prikazan je na sljedećoj slici.

Slika 4.7. Uticaj ispuštanja neprečišćene kanalizacione otpadne vode na koncentraciju rastvorenog kiseonika "zamišljene" rijeke [5].

Minimum koncentracije rastvorenog kiseonika, u ovom "zamišljenom" slučaju, nalazi se na 250 kilometara od mjesta ispuštanja otpadnih voda. Prvobitna vrijednost koncentracije rastvorenog kiseonika dostiže se na 1750 kilometara od mjesta ispuštanja otpadnih voda.

Analiza ovog "zamišljenog" slučaja može da se pojednostavi ukoliko se grafik zavisnosti koncentracije RK u odnosu na rastojanje podijeli na tzv. zone zagađenja i oporavka rijeke, što je prikazano na sljedećoj slici.

Slika 4.8. Zone zagađenja i oporavka rijeke [5].

Razlikuje se sljedeće zone zagađenja i oporavka rijeke:

- Zona (1): zona čiste vode. U ovoj zoni koncentracija rastvorenog kiseonika je blizu maksimuma.

- Zona (2): zona degradacije. Koncentracija rastvorenog kiseonika opada ispuštanjem otpadnih voda u rijeku. U zoni 2 koncentracija RK je 40% manja u odnosu na koncentraciju RK u zoni 1. Zonu degradacije karakteriše zamućena voda, porast ugljen-dioksida i prisustvo organski vezanog azota. Veliki broj ribljih vrsta ne može da preživi u ovoj zoni.

- Zona (3): zona aktivne dekompozicije. Ova zona započinje kada nivo koncentracije rastvorenog kiseonika opadne za 40% od početne vrijednosti, a završava se na mjestu u kojem se koncentracija RK vratila na početnu vrijednost. U ovoj zoni, voda je najčešće crne boje i ispušta gasove tipične za anoksičnu sredinu. Bakterije i alge su najčešći oblici života koji preživljavaju u ovoj zoni.

- Zona (4): zona oporavka. U ovoj zoni opada nivo ugljen-dioksida i broj bakterija. Takođe, povećava se prisustvo plavo-zelenih algi.

- Zona (5): zona čiste vode. Ovu zonu karakterišu hemijske i biološke karakteristike vode slične onima u zoni 1.

Nakon ove uvodne analize razmotrimo osnove modela Striter-Felpsovih jednačina. U eksperimentu sa glukozom izvršena je simulacija potrošnje kiseonika procesom oksidacije organske materije u zatvorenoj boci. Da bi smo dobili model SFJ, uradićemo istu

simulaciju, ali je u ovom slučaju boca otvorena prema atmosferi [3]. Jednačine balansa za BPK i RK se tada mogu pisati na sljedeće načine:

$$V \cdot \frac{dL}{dt} = -k_d \cdot L \cdot V \quad (4.14)$$

$$V \cdot \frac{do}{dt} = -k_d \cdot L \cdot V + k_a \cdot V \cdot (o_s - o) \quad (4.15)$$

k_d – konstanta brzine gubitka RK konzumacijom mikro-organizama (koeficijent deoksidacije);

k_a – konstanta brzine nadoknade rastvorenog kiseonika iz atmosfere (koeficijent reaeracije);

o_s – koncentracija RK pri zasićenju.

Prije nego što pređemo na rješavanje gornjeg sistema diferencijalnih jednačina, uprošćemo jednačinu balansa za kiseonik tako što ćemo uvesti novu promjenljivu koja predstavlja deficit rastvorenog kiseonika:

$$D = o_s - o \quad (4.16)$$

Diferenciranjem prethodne jednačine dobija se:

$$\frac{dD}{dt} = -\frac{do}{dt} \quad (4.17)$$

Ako se ovaj izraz zamijeni u jednačinu balansa za kiseonik može se zapisati sljedeće:

$$V \cdot \frac{dD}{dt} = k_d \cdot L \cdot V - k_a \cdot V \cdot D \quad (4.18)$$

Ako je $L = L_0$ i $D = 0$, u trenutku $t = 0$, dobija se rješenje prve diferencijalne jednačine u prethodnom sistemu:

$$L = L_0 \cdot e^{-k_d \cdot t} \quad (4.19)$$

Zamjenom rješenja za L u jednačinu (4.16) dobija se sljedeća jednačina:

$$\frac{dD}{dt} + k_a \cdot D = k_d \cdot L_0 \cdot e^{-k_d \cdot t} \quad (4.20)$$

Rješenje homogenog dijela prethodne diferencijalne jednačine zapisuje se na sljedeći način:

$$D = C \cdot e^{-k_a \cdot t} \quad (4.21)$$

Nakon ovoga traži se rješenje nehomogenog dijela jednačine u istom obliku, pri čemu se konstanta C smatra promjenljivom. Nakon sređivanja izraza dobija se sljedeće rješenje:

$$C = \frac{L_0 \cdot k_d}{k_a - k_d} (e^{-(k_d - k_a) \cdot t} - 1) \quad (4.22)$$

Ukoliko se zamijeni prethodno dobijeni izraz u jednačinu (4.22) dobija se sljedeća formula kojom se određuje deficit rastvorenog kiseonika:

$$D = \frac{L_0 \cdot k_d}{k_a - k_d} (e^{-k_d \cdot t} - e^{-k_a \cdot t}) \quad (4.23)$$

Sljedeći zadatak je modeliranje rijeke sa tačkastim zagađivačem koji se karakteriše sa biološkom potrošnjom kiseonika. Dostizanje stabilnog stanja predstavlja se konstantnom hidrologijom i geometrijom. Upravo zbog toga analiziramo idealizovani model izduženog reaktora prikazanog na sljedećoj slici.

Slika 4.9. Idealizovani izduženi reaktor [3].

U ovom idealizovanom modelu pretpostavlja se potpuno miješanje polutanta po poprečnom presjeku, odnosno u bočnom pravcu (y) i vertikalnom (z) pravcu. Upravo zbog tih pretpostavki posmatraju se samo varijacije duž longitudinalnog pravca (x), odnosno imamo dominaciju procesa advekcije. Ako napišemo jednačinu balansa mase za diferencijalni element dužine Δx , dobijamo sljedeću jednačinu:

$$\Delta V \cdot \frac{\partial c}{\partial t} = J_{in} \cdot S - J_{out} \cdot S \pm \text{reakcije} \quad (4.24)$$

U slučaju da imamo konzervativni polutant, koncentracija polutanta bi bila ista po bilo kojem poprečnom presjeku. Tada se gustina fluksa u reaktoru može napisati u sljedećem obliku:

$$J_{in} = v \cdot c \quad (4.25)$$

Gustina fluksa iz elementa predstavlja se na sljedeći način:

$$J_{out} = v \cdot \left(c + \frac{\partial c}{\partial x} \cdot \Delta x \right) \quad (4.26)$$

Pretpostavljajući reakcije prvog reda za raspad polutanta u elementu dobija se sljedeći izraz:

$$\text{Reakcije} = -k \cdot c \cdot \Delta V \quad (4.27)$$

Postavljanjem ovih članova u jednačinu balansa mase dobijaju se sljedeće jednačine:

$$\Delta V \cdot \frac{\partial c}{\partial t} = v \cdot c \cdot S - v \cdot \left(c + \frac{\partial c}{\partial x} \cdot \Delta x \right) \cdot S - k \cdot c \cdot \Delta V \quad (4.28)$$

$$\Delta V \cdot \frac{\partial c}{\partial t} = -v \cdot \left(\frac{\partial c}{\partial x} \cdot \Delta x \right) \cdot S - k \cdot c \cdot \Delta V \quad (4.29)$$

Dijeljenjem svih članova iz prethodne jednačine sa $\Delta V = S \cdot \Delta x$ i u graničnom slučaju ($\Delta x \rightarrow 0$) dobija se:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -v \cdot \frac{\partial c}{\partial x} - k \cdot c \quad (4.30)$$

U stabilnom stanju važi da je $\frac{\partial c}{\partial t} = 0$, pa se prethodna jednačina može preformulisati:

$$0 = -v \cdot \frac{\partial c}{\partial x} - k \cdot c \quad (4.31)$$

Ako važe uslovi $x = 0$ i $c = c_0$ dobijamo sljedeće rješenje:

$$c = c_0 \cdot e^{-\frac{k}{v}x} \quad (4.32)$$

U stabilnom stanju balans mase se može predstaviti u sljedećim oblicima:

$$0 = -\frac{\partial L}{\partial x} - k_d \cdot L \quad (4.33)$$

$$0 = -\frac{\partial D}{\partial x} + k_d \cdot L + k_a \cdot D \quad (4.34)$$

Za početne uslove $L = L_0$ i $D = D_0$ dobijaju se sljedeći izrazi:

$$L = L_0 \cdot e^{-\frac{k_d}{v}x} \quad (4.35)$$

$$D = D_0 \cdot e^{-\frac{k_a}{v}x} + \frac{L_0 \cdot k_d}{k_a - k_d} \left(e^{-\frac{k_d}{v}x} - e^{-\frac{k_a}{v}x} \right) \quad (4.36)$$

Prethodne jednačine čine model Striter-Felpsovih jednačina. U jednačini (4.36) pretpostavlja se da je početni deficit kiseonika različit od nule [11]. Kada je početni deficit kiseonika zanemarljiv (uzvodno od mjesta ispuštanja polutanta je čista voda zasićena kiseonikom) ova formula se uprošćava:

$$D = \frac{L_0 \cdot k_d}{k_a - k_d} \left(e^{-\frac{k_d}{v}x} - e^{-\frac{k_a}{v}x} \right) \quad (4.37)$$

Ukoliko se sa krajnja BPK, koja je potrebna za oksidaciju cjelokupne organske materije, zamijeni sa veličinom BPK_L , prethodna jednačina se može predstaviti na sljedeći način:

$$D = \frac{k_d \cdot BPK_L}{k_a - k_d} \left(e^{-\frac{k_d}{v} \cdot x} - e^{-\frac{k_a}{v} \cdot x} \right) + D_0 \cdot e^{-\frac{k_a}{v} \cdot x} \quad (4.38)$$

Prethodna jednačina predstavlja neto efekat dvije suprotstavljene reakcije: trošenje RK od strane mikroorganizama u oksidaciji organskog zagađivača (reprezentovane sa koeficijentom deoksidacije k_d) i proces reaeracije rijeke sa rastvaranjem atmosferskog kiseonika u vodi (reprezentovane sa koeficijentom reaeracije k_a).

Veličina BPK_L može se odrediti iz eksperimenta. Uobičajeno je da se BPK određuje na bazi potrošnje rastvorenog kiseonika u toku pet dana. Međutim, mora se uzeti u obzir da je vrijeme transporta organskih zagađivača duže od pet dana, te se zbog toga mora ocijeniti krajnja BPK odnosno BPK_L . Ova vrijednost se može ocijeniti koristeći sljedeću formulu:

$$BPK_L = \frac{BPK_5}{1 - e^{-k_a \cdot \frac{x}{v}}} \quad (4.39)$$

U modelu SFJ jedna tačka je, kao što je ranije istaknuto, naročito interesantna. U toj tački koncentracija rastvorenog kiseonika dostiže minimum. Prije svega mora se pronaći kritično vrijeme (t_c), odnosno vrijeme potrebno da od trenutka ispuštanja otpadnih voda u rijeku koncentracija rastvorenog kiseonika dostigne minimum. Ukoliko se nađe prvi izvod deficita rastvorenog kiseonika po vremenu, a zatim se taj izvod izjednači sa nulom, pronalazi se sljedeća formula kojom se određuje kritično vrijeme:

$$t_c = \frac{1}{k_a - k_d} \ln \frac{k_a}{k_d} \left[1 - \frac{D_0 \cdot (k_a - k_d)}{k_d \cdot BPK_L} \right] \quad (4.40)$$

Kritična distanca X_c , koja predstavlja rastojanje od mjesta ispuštanja otpadnih voda do mjesta u kojem koncentracija RK dostiže minimalnu vrijednost, računa se pomoću sljedeće formule:

$$X_c = v \cdot t_c \quad (4.41)$$

Vrijednost kritičnog deficita koncentracije rastvorenog kiseonika se takođe može dobiti ukoliko izraz za kritično vrijeme uvrstimo u jednačinu (4.38), uvažavajući da je u ovoj formuli kritično vrijeme (t_c) prikazano kao količnik $\frac{x}{v}$. Na taj način, za deficit koncentracije rastvorenog kiseonika, dobijamo sljedeće rješenje:

$$D_c = \frac{k_d}{k_a} \cdot BPK_L \cdot e^{-k_a t} \quad (4.42)$$

Minimalna koncentracija RK predstavlja razliku između početnog nivoa koncentracije RK i kritičnog deficita koncentracije kiseonika D_c , a to će biti objašnjeno na sljedećem primjeru.

Model SFJ najprije primjenjujemo na istraživanje uticaja zagađenja na koncentraciju RK "zamišljene" rijeke u koju se ispušta neprečišćena kanalizaciona otpadna voda. Na taj način se objašnjava postupak kojim se računaju minimalna koncentracija RK i ostali kritični parametri. U simulacionom programu Fejt postoje sljedeći ulazni parametri za tu "zamišljenu" rijeku:

1. Parametri otpadne vode

Protok otpadnih voda: $P_{ov} = 94.8 \cdot 10^6 \frac{l}{dan}$

Temperatura otpadnih voda: $T_{ov} = 20^\circ C$

BPK₅ otpadne vode: $BPK_{5\ ov} = 180 \frac{mg}{l}$

2. Parametri rijeke

Srednji protok rijeke: $P_r = 612 \cdot 10^6 \frac{l}{dan}$

Temperatura rijeke: $T_r = 15^\circ C$

BPK₅ rijeke: $BPK_{5\ r} = 1.0 \frac{mg}{l}$

Brzina rijeke: $v = 4.83 \frac{km}{h} = 116 \frac{km}{dan}$

3. Opšti parametri

- otpadne vode ne sadrže RK;
- rijeka je uzvodno 100% zasićena kiseonikom;
- ocjena koeficijenta deoksidacije (na 20°C) $k_d = 0.34 \text{ dan}^{-1}$;

- ocjena koeficijenta reaeracije (na 20°C) $k_a = 0.65 \text{ dan}^{-1}$.

I) Odredimo koncentraciju RK u rijeci prije ispuštanja zagađivača. Za temperaturu rijeke koja iznosi 15°C, kao što je prethodno napisano, uzima se da maksimalna koncentracija RK iznosi 10.15 mg O₂/l. Pošto je koncentracija RK prije ispuštanja otpadnih voda 100% zasićena, koncentraciju RK u rijeci (RK_r) određujemo na sljedeći način:

$$RK_r = 1 \cdot 10.15 \text{ mg O}_2/\text{l} = 10.15 \text{ mg O}_2/\text{l}$$

II) Odredimo temperaturu smješe T_s (nakon miješanja neprečišćenih otpadnih voda sa "zamišljenom" rijekom). Iskoristimo jednačinu masenog balansa. Takođe, definišimo protok smješe imajući u vidu da se u idealnom slučaju otpadne vode u potpunosti miješaju sa rijekom.

$$P_r \cdot T_r + P_{ov} \cdot T_{ov} = P_s \cdot T_s \quad (4.43)$$

$$T_s = \frac{P_r \cdot T_r + P_{ov} \cdot T_{ov}}{P_s} \quad (4.44)$$

III) Odredimo koncentraciju rastvorenog kiseonika smješe.

$$P_r \cdot RK_r + P_{ov} \cdot RK_{ov} = P_s \cdot RK_s \quad (4.45)$$

U modelu SFJ pretpostavlja se da nema rastvorenog kiseonika u otpadnim vodama ako se u rijeku ispušta neprečišćena kanalizaciona otpadna voda. Zbog toga je drugi član prethodne jednačine jednak nuli. Tako da se prethodna jednačina pojednostavljuje:

$$RK_s = \frac{P_r \cdot RK_r}{P_s} \quad (4.46)$$

IV) Izračunajmo biološku potrošnju kiseonika smješe.

$$P_r \cdot BPK_{5,r} + P_{ov} \cdot BPK_{5,ov} = P_s \cdot BPK_s \quad (4.47)$$

V) Izračunajmo krajnju biološku potrošnju kiseonika smješe koristeći jednačinu:

$$BPK_L = \frac{BPK_5}{1 - e^{-k_d \frac{x}{v}}} = \frac{25.01 \frac{mg}{l}}{1 - e^{-(0.34 \frac{1}{dan}) \cdot 5 \text{dana}}} = 30.6 \frac{mg}{l} \quad (4.48)$$

Prije nego što izračunamo kritično vrijeme neophodno je da korigujemo koeficijente k_d i k_a . Naime, ovi koeficijenti nisu linearno, već su eksponencijalno zavisni u odnosu na temperaturu. Korekciju koeficijenata vršimo i zbog toga što su ovi koeficijenti procijenjeni za vrijednosti temperature rijeke od 20 °C, a modelira se slučaj "zamišljene" rijeke čija temperatura smješe iznosi 15.7 °C. Koeficijente reaeracije i deoksidacije korigujemo na sljedeći način:

$$k_d = 0.34 \cdot (1.135)^{15.7-20} = 0.1965 \text{ dan}^{-1}$$

$$k_a = 0.65 \cdot (1.024)^{15.7-20} = 0.5866 \text{ dan}^{-1}$$

Podsjetimo se sada jednačine kojom se određuje kritično vrijeme, pri čemu se koriste korigovane vrijednosti za koeficijente reaeracije i deoksidacije:

$$t_c = \frac{1}{k_a - k_d} \ln \frac{k_a}{k_d} \left[1 - \frac{D_0 \cdot (k_a - k_d)}{k_d \cdot BPK_L} \right]$$

Primijetićemo da je, iz prethodne formule, izračunat svaki član osim inicijalnog deficita kiseonika:

$$D_0 = RK - RK_s = (10.15 - 8.78) \text{ mg O}_2/l = 1.36 \text{ mg O}_2/l$$

Nakon što je izračunata vrijednost inicijalnog deficita kiseonika, može se izračunati kritično vrijeme:

$$t_c = 2.56 \text{ dan}$$

Kritično rastojanje, odnosno rastojanje od mjesta ispuštanja vode u kojem koncentracija dostiže minimum, iznosi:

$$X_c = v \cdot t_c = 116 \frac{\text{km}}{\text{dan}} \cdot 2.56 \text{ dan} = 296.3 \text{ km}$$

Minimalnu koncentraciju RK računamo tako što koncentraciju RK početnog (saturacionog) nivoa rijeke oduzmemo od kritičnog deficita koncentracije rastvorenog kiseonika:

$$M_{\text{inRK}} = RK_r - D_c = 10.15 \text{ mg O}_2/\text{l} - 6.20 \text{ mg O}_2/\text{l} = 3.95 \text{ mg O}_2/\text{l}$$

Tačnost našeg računa možemo provjeriti koristeći Fejt program, u kojem su zadati ulazni parametri "zamišljene" rijeke. Na kraju, koristeći ovaj program, dobijamo grafik zavisnosti koncentracije RK u odnosu na rastojanje prikazan na narednoj slici.

Slika 4.10. Zavisnost koncentracije RK u odnosu na rastojanje "zamišljene" rijeke u koju se ispušta neprečišćena kanalizaciona otpadna voda.

Dakle, modelom SFJ, koji smo koristili za modeliranje uticaja zagađenja na koncentraciju rastvorenog kiseonika "zamišljene" rijeke čiji su ulazni parametri postavljeni u Fejt programu, minimalna koncentracija RK koja iznosi 3.95 mg O₂/l dobija se na 296.3 km od mjesta ispuštanja kanalizacionih otpadnih voda. Da bi se dostigla ta minimalna koncentracija RK, prolaze otprilike dva i po dana.

Zbog dalje analize, uvodi se veličina koja predstavlja odnos između protoka rijeke i protoka kanalizacionih otpadnih voda. Ovaj odnos između dva protoka obilježimo sa N_{nk} ,

da bismo naglasili da se radi o odnosu između protoka rijeke i otpadnih voda u "zamišljenom" primjeru kada se u rijeku ispušta neprečišćena kanalizaciona voda.

$$N_{nk} = \frac{P_r}{P_{ov}} \cong 6.5 \quad (4.49)$$

Protok "zamišljene" rijeke je 6.5 puta veći od protoka otpadnih voda što sigurno ne prikazuje slučaj neke "realne" rijeke. Zato i ne čudi što se minimalna koncentracija RK dobija za dva i po dana na rastojanju od 296.3 km računajući od mjesta ispuštanja kanalizacionih otpadnih voda pa do mjesta gdje se postiže minimalna koncentracija RK. U našem "zamišljenom" slučaju dobijamo da se koncentracija RK vraća na prvobitnu vrijednost na 1300 km od mjesta ispuštanja neprečišćenih kanalizacionih voda. Ispitajmo da li postoji veza između minimalne koncentracije RK i veličine N_{nk} (i ostalih kritičnih parametara). Ostali ulazni parametri se ne mijenjaju.

Tabela 4.1. Vrijednost kritičnih parametara sa promjenom veličine N_{nk}

N_{nk}	Kritično vrijeme (dan)	Kritično rastojanje (km)	Minimalna koncentracija RK (mg O ₂ /l)
50	2.68	311	9.08
100	2.73	316.7	9.50
150	2.75	319.6	9.64
200	2.78	323.1	9.71
250	2.80	325.2	9.75
300	2.82	327.7	9.78

Dakle, ono što se na prvi pogled primjećuje je da se povećanjem odnosa između protoka rijeke i otpadnih voda svi kritični parametri povećavaju: kritično vrijeme, kritično rastojanje, minimalna koncentracija RK. Ispitajmo zavisnost N_{nk} od kritičnog vremena, kao i od kritičnog rastojanja.

Slika 4.11. Zavisnost N_{nk} od kritičnog vremena sa linearnim fitom.

Analizirajući slike 4.11. i 4.12. dolazi se do zaključka da postoji linearna zavisnost veličine N_{nk} i vremena potrebnog da se dostigne kritično rastojanje, odnosno da se dostigne ravnotežno stanje.

Slika 4.12. Zavisnost N_{nk} od kritičnog rastojanja sa linearnim fitom.

Uticaj uvećanja ili smanjenja veličine N_{nk} naročito se primjećuje ukoliko uporedimo dobijenu minimalnu koncentraciju RK sa onom iz prvobitnog modela. Ukoliko je protok rijeke 50 puta veći od protoka otpadnih voda, minimalna koncentracija RK koja iznosi

9.08 mg O₂/l se razlikuje od prvobitne koja je iznosila 3.95 mg O₂/l. Dakle, ovom analizom je pokazano da se povećanjem odnosa između protoka rijeke i otpadnih voda povećava koncentracija rastvorenog kiseonika.

Međutim, glavni "razlog" zbog kojeg je u slučaju "zamišljene" rijeke dobijeno da se tek na 300 km postiže ravnotežno stanje može se iskazati na sljedeći način: koeficijent reaeracije je direktno srazmjern brzini rijeke i nije na adekvatan način izračunat.

Zaključak: mora se uzeti veći koeficijent reaeracije od onog koji je unaprijed zadat kao ulazni parametar "zamišljene" rijeke. Takođe, u Fejt programu, može se smanjivati brzina rijeke, tako da ta brzina "odgovara" unaprijed određenom koeficijentu reaeracije.

Tabela 4.2. Promjena kritičnih parametara sa promjenom brzine "zamišljene" rijeke

Brzina rijeke (km/h)	Kritično vrijeme (dan)	Kritično rastojanje (km)	Minimalna koncentracija RK (mg O ₂ /l)
4.83	2.55	296.3	3.95
4.50	2.55	276	3.95
4.0	2.55	245.4	3.95
3.5	2.55	214.7	3.95
3.0	2.55	184	3.95
2.5	2.55	153.4	3.95
2.0	2.55	122.7	3.95
1.5	2.55	92.02	3.95
1.0	2.55	61.34	3.95
0.5	2.55	30.67	3.95

Smanjivanjem brzine rijeke, odnosno "prilagođavanjem" brzine rijeke zdatom koeficijentu reaeracije, smanjuje se kritično rastojanje. Kritično vrijeme i minimum koncentracije RK se neće mijenjati ukoliko se ostali parametri "zamišljene" rijeke ne mijenjaju. Sada je očigledno da se mora pronaći adekvatna veza između koeficijenta reaeracije i brzine rijeke. Takođe se mora, kao što je to već ranije napisano, obratiti pažnja na određivanje koeficijenta deoksidacije.

Koeficijent deoksidacije k_d mijenja se u zavisnosti od temperature, a obično se uzima da je jednak 0.23 dan^{-1} za temperaturu od 20°C za organske supstance sadržane u otpadnim vodama [12]. Proračun koeficijenta deoksidacije k_d može se izvršiti pomoću formule:

$$k_d = \frac{1}{t} \cdot \log \frac{L_{uzv}}{L_{niz}} \quad (4.50)$$

t - srednje vrijeme toka na posmatranom potezu (dan);

L_{uzv} - BPK₅ na uzvodnom profilu (mg O₂/l);

L_{niz} - BPK₅ na nizvodnom profilu (mg O₂/l).

Dobijanje adekvatne formule za određivanje koeficijenta reaeracije, dugo je vremena bilo predmet istraživanja. Koeficijent reaeracije se najčešće računa preko formula prikazanih u narednoj tabeli, ali treba napomenuti da postoje i druge formule kojima se može izračunati.

Tabela 4.3. Formule za računanje koeficijenta reaeracije [12].

Autori	Godina	Formula
Čurčil i ostali autori	1962.	$5.026 \cdot \frac{u}{H^{1.67}}$
Ovens i Gibs	1964.	$5.32 \cdot \frac{u^{0.67}}{H^{1.85}}$

u - prosječna brzina vodenog toka (m/s);

H - prosječna dubina vodenog toka (m).

Određivanje koeficijenta reaeracije, pomoću formula prikazanih u prethodnoj tabeli, još jednom ukazuje da se povećanjem brzine rijeke (ili drugog vodenog toka) povećava koeficijent reaeracije. U sljedećoj tabeli prikazane su vrijednosti koeficijenta reaeracije za različite vrste vodene sredine.

Tabela 4.4. Zavisnost koeficijenta reaeracije od brzine rijeke [12].

Vrsta vodene sredine	k_a (dan ⁻¹)
Mala jezera, usporene rijeke	0.1 - 0.23
Velika jezera, spori vodotoci ($v < 0.10$ m/s)	0.23 - 0.35
Široke rijeke, malih brzina ($0.1 \text{ m/s} < v < 0.5 \text{ m/s}$)	0.35 - 0.46
Široke rijeke, normalne brzine ($0.5 \text{ m/s} < v < 1.0 \text{ m/s}$)	0.46 - 0.69
Brze rijeke ($1.0 \text{ m/s} < v < 2.0 \text{ m/s}$)	0.69 - 1.15
Brzotoci, slapovi ($v > 2.0 \text{ m/s}$)	preko 1.15

Koeficijent deoksidacije zavisi od temperature smješe, ali prije svega zavisi od vrijednosti BPK za različite kvalitete vode [13]. Očekivano je, a to pokazuje naredna tabela, da sa povećanjem BPK povećava koeficijent deoksidacije.

Tabela 4.5. Zavisnost koeficijenta deoksidacije od BPK otpadne vode [13].

Kvalitet vode	k_d (dan ⁻¹)
Čiste vode (BPK = 0 mg/l - 1 mg/l)	Manje od 0.1
Površinske vode (BPK = 1 mg/l - 30 mg/l)	0.1 - 0.23
Srednje opterećene komunalne otpadne vode (BPK = 150 mg/l)	0.35
Vrlo opterećene komunalne otpadne vode (BPK = 250 mg/l)	0.4
Prečišćene otpadne vode (BPK = 10 mg/l - 30 mg/l)	0.12 - 0.23

Prije nego što se započne sa primjenom modela SFJ na rijeku Moraču, neophodno je ukratko opisati proces prečišćavanja otpadnih voda. Prečišćavanje otpadne vode je proces smanjivanja zagađenja do onih količina ili koncentracija sa kojima prečišćene otpadne vode ispuštene u prijemniku postaju neopasne za život i ljudsko zdravlje i ne uzrokuju neželjene promjene u okolini. Zavisno od svojstva otpadnih voda i potrebnog stepena njihovog prečišćavanja razlikujemo:

- mehaničko (primarno) prečišćavanje;
- biološko (sekundarno) prečišćavanje;
- fizikalno-hemijsko (tercijarno) prečišćavanje.

Primarno prečišćavanje je prečišćavanje otpadnih voda fizičkim ili hemijskim postupkom koji obuhvata taloženje suspendovanih materija ili druge postupke u kojima se

BPK₅ ulaznih otpadnih voda smanjuje za najmanje 20% prije ispuštanja, a ukupne suspendovane materije ulaznih otpadnih voda se smanjuju za najmanje 50%.

Sekundarno prečišćavanje je prečišćavanje otpadnih voda postupkom koji uključuje biološko prečišćavanje sa sekundarnim taloženjem kojim se uklanja od 70% do 90% BPK₅ ulaznih otpadnih voda.

Tercijarno prečišćavanje je prečišćavanje otpadnih voda postupkom kojim se uz sekundarno prečišćavanje dodatno uklanja fosfor za 80% ili azot od 70% do 80%.

Kolektor za prečišćavanje kanalizacionih otpadnih voda, koje se ispuštaju u rijeku Moraču, nalazi se blizu tržnog centra Delta siti u Podgorici. Kolektor je sagrađen 1978. godine i u njemu se dnevno tretira 30 260 m³ otpadnih kanalizacionih voda. Pedeset posto kanalizacionih otpadnih voda tretira se primarnim prečišćavanjem, dok se pedeset posto kanalizacionih otpadnih voda tretira kroz sva tri stepena prečišćavanja. Temperatura otpadnih voda koje se ispuštaju u rijeku nakon mehaničkog (primarnog) prečišćavanja je 18.4°C, dok je BPK₅ otpadnih voda koje su samo mehanički prečišćene 153 mg O₂/l. Temperatura otpadnih voda koje se ispuštaju u rijeku nakon sva tri stepena prečišćavanja iznosi 18.8°C, dok je BPK₅ otpadnih voda koje su na ovaj način prečišćene 55 mg O₂/l. Ukoliko uporedimo ove podatke sa prethodnom tabelom dolazimo do zaključka da za BPK vode koja iznosi 153 mg O₂/l koeficijent deoksidacije iznosi 0.35 dan⁻¹, dok za BPK vode koja iznosi 55 mg O₂/l koeficijent deoksidacije iznosi otprilike 0.25 dan⁻¹. Srednja vrijednost koeficijent deoksidacije za otpadne vode koje se ispuštaju u rijeku Moraču u iznosu 0.30 dan⁻¹ tretiraće se kao konstantna vrijednost.

Slika 4.13. Kolektor za prečišćavanje otpadnih kanalizacionih voda.

Kolektor je projektovan za 55 000 stanovnika, a danas u Podgorici živi blizu 200 000 stanovnika. Postrojenje ne može da obrađuje industrijski otpad. To znači da kolektor nema dovoljno veliki kapacitet da prečisti sve komunalne vode koje do njega dotiču. Dodatni problem predstavljaju prigradska naselja Podgorice, koja koriste septičke jame. Izgradnja nove kanalizacione mreže, kolektora i uređaja za tretman ulja prioritet je glavnog grada Crne Gore.

Nakon početnih objašnjenja, pristupimo modeliranju uticaja zagađenja na koncentraciju RK rijeke Morače. Iako prva verzija modela SFJ podrazumijeva modeliranje uticaja ispuštanja neprečišćene kanalizacione otpadne vode na koncentraciju rastvorenog kiseonika, ovaj model možemo upotrijebiti i za modeliranje sistema u kojem se ispuštaju kanalizacione otpadne vode koje su djelimično ili u potpunosti prečišćene. Da bi se prečišćavala otpadna kanalizaciona voda, neophodno je prisustvo kiseonika. Zbog toga koncentracija RK u otpadnim vodama nije 0 mg O₂/l, kao što je to bilo u slučaju "zamišljene" rijeke, već iznosi 1 mg O₂/l. Dakle, drugi član u jednačini (4.45) nije jednak nuli pa RK_{smješe} (RK_s) računamo po formuli:

$$RK_s = \frac{Pr \cdot RKr + Pov \cdot RKov}{Ps} \quad (4.51)$$

Što se tiče ulaznih parametara koji se koriste za modeliranje treba biti obazriv pri uzimanju protoka rijeke jer se mijenja u različitim godišnjim dobima, pa i tokom jednog mjeseca. Modeliraćemo uticaj zagađenja na koncentraciju rastvorenog kiseonika za deset protoka rijeke Morače karakterističnih za mjesec maj [14]. Za tako izabrane protoke izračunaćemo brzine rijeke. Odredićemo minimalne koncentracije RK za četiri temperature rijeke karakteristične za mjesec maj, i to od 12°C do 15°C. Na mjestu ispuštanja kanalizacionih otpadnih voda pretpostavićemo da je rijeka 110% zasićena.

Tabela 4.6. Ulazni parametri za rijeku Moraču

Protok rijeke za mjesec maj (m ³ /s)		Brzina rijeke (m/s)
min	68.34	0.34
max	398.39	1.99
srednji	191.20	0.95
1	75.62	0.38
2	84.53	0.42
3	79.81	0.39
4	97.23	0.49
5	152.76	0.76
6	248.63	1.24
7	321.57	1.60

Brzina rijeke računa se preko formule (2.16) uz pretpostavku da se širina i dubina rijeke ne mijenjaju. Parametri modela SFJ koje se smatraju konstantnim su:

- Protok otpadnih voda: $P_{ov} = 30\,260 \text{ m}^3/\text{dan}$

- BPK₅ otpadnih voda: $BPK_{5\,ov} = 104 \frac{\text{mg}}{\text{l}}$

- Temperatura otpadnih voda: $T_{ov} = 18^\circ\text{C}$

- koeficijent deoksidacije: $k_d = 0.30 \text{ dan}^{-1}$

- koncentracija rastvorenog kiseonika u otpadnim vodama: $RK_{ov} = 1 \frac{\text{mg}}{\text{l}}$

- BPK₅ rijeke: $BPK_{5\,r} = 3.0 \frac{\text{mg}}{\text{l}}$

U narednim tabelama prikazani su parametri modeliranja uticaja zagađenja na koncentraciju rastvorenog kiseonika rijeke Morače na različitim temperaturama vode, karakterističnim za maj mjesec.

Tabela 4.7. Parametri modeliranja uticaja zagađenja na koncentraciju rastvorenog kiseonika rijeke Morače pri temperaturi od 12°C.

Protok (m ³ /s)	Kritič no X _c (km)	Koncentracija RK u zavisnosti od mjesta ispuštanja otpadnih kanalizacionih voda (mg O ₂ /l)										
		→ 0.5	1	1.5	2	3.1	3.7	4.4	5.1	6.4	7.3	X _c
min	1.2	11.24	11.08	11.04	11.07	11.10	11.14	11.17	11.22	11.34	11.41	11.02
max	3.4	11.62	11.49	11.37	11.25	10.99	11.04	11.09	11.14	11.17	11.27	10.92
srednji	2.7	11.50	11.36	11.23	11.10	10.97	11.07	11.13	11.17	11.23	11.45	10.95
1	1.7	11.26	11.10	10.95	11.00	11.04	11.08	11.12	11.18	11.27	11.40	10.93
2	2.1	11.29	11.13	10.97	10.95	11.07	11.10	11.17	11.23	11.31	11.43	10.94
3	1.5	11.49	11.35	11.22	11.25	11.03	11.06	11.12	11.16	11.26	11.44	11.22
4	2.4	11.32	11.15	10.98	10.96	11.09	11.12	11.15	11.20	11.29	11.32	10.95
5	2.6	11.49	11.34	11.20	11.09	10.95	11.05	11.12	11.16	11.20	11.43	10.94
6	2.8	11.51	11.37	11.24	11.11	10.98	11.08	11.14	11.18	11.24	11.46	10.96
7	3.2	11.58	11.47	11.34	11.23	10.97	11.02	11.07	11.12	11.15	11.25	10.91

Srednja vrijednost kritičnog rastojanja, za različite protoke rijeke u mjesecu maju, pri temperaturi rijeke od 12°C, iznosi:

$$(2.36 \pm 0.69) \text{ km,}$$

dok srednja vrijednost minimalne koncentracije RK iznosi:

$$(10.94 \pm 0.09) \text{ mg O}_2/\text{l.}$$

Slika 4.13. Kriva koncentracije RK pri temperaturi rijeke od 12°C.

Tabela 4.8. Parametri modeliranja uticaja zagađenja na koncentraciju rastvorenog kiseonika rijeke Morače pri temperaturi od 13°C.

Protok (m ³ /s)	Kritič no X _c (km)	Koncentracija RK u zavisnosti od mjesta ispuštanja otpadnih kanalizacionih voda (mg O ₂ /l)										
		→ 0.5	1	1.5	2	3.1	3.7	4.4	5.1	6.4	7.3	X _c
min	1.1	11.00	10.82	10.94	10.98	11.07	11.14	11.25	11.37	11.46	11.52	10.80
max	3.3	11.36	11.22	11.08	10.95	10.67	10.76	10.89	11.04	11.23	11.39	10.65
srednji	2.5	11.21	11.05	10.89	10.75	10.83	10.97	11.04	11.21	11.31	11.43	10.72
1	1.6	11.12	10.94	10.81	10.91	11.06	11.15	11.27	11.39	11.48	11.54	10.80
2	1.9	11.15	11.02	10.95	10.84	10.99	11.17	11.29	11.41	11.52	11.57	10.83
3	1.4	11.13	10.98	10.87	10.90	11.03	11.16	11.28	11.40	11.51	11.56	10.86
4	2.3	11.20	11.04	10.87	10.77	10.82	10.96	11.02	11.20	11.29	11.41	10.71
5	2.5	11.21	11.05	10.89	10.75	10.83	10.97	11.04	11.21	11.31	11.43	10.72
6	2.6	11.22	11.06	10.91	10.76	10.85	10.98	11.06	11.23	11.34	11.46	10.74
7	3.1	11.34	11.20	11.06	10.93	10.66	10.74	10.87	11.02	11.21	11.37	10.66

Srednja vrijednost kritičnog rastojanja za različite protoke rijeke u mjesecu maju, pri temperaturi rijeke od 13°C, iznosi:

$$(2.23 \pm 0.68) \text{ km,}$$

dok srednja vrijednost minimalne koncentracije RK iznosi:

$$(10.75 \pm 0.07) \text{ mg O}_2/\text{l.}$$

Slika 4.14. Kriva koncentracije RK pri temperaturi rijeke od 13°C.

Tabela 4.9. Parametri modeliranja uticaja zagađenja na koncentraciju rastvorenog kiseonika rijeke Morače pri temperaturi od 14°C.

Protok (m ³ /s)	Kritič no X _c (km)	Koncentracija RK u zavisnosti od mjesta ispuštanja otpadnih kanalizacionih voda (mg O ₂ /l)										
		→ 0.5	1	1.5	2	3.1	3.7	4.4	5.1	6.4	7.3	X _c
min	0.9	10.71	10.65	10.72	10.83	10.91	11.05	11.16	11.23	11.29	11.37	10.64
max	3.1	11.26	11.12	11.01	10.81	10.77	10.79	10.86	10.94	11.13	11.29	10.77
srednji	2.3	10.87	10.75	10.65	10.53	10.63	10.81	11.00	11.11	11.24	11.35	10.51
1	1.4	10.82	10.72	10.78	10.87	11.00	11.12	11.17	11.29	11.35	11.44	10.77
2	1.6	10.92	10.83	10.75	10.85	10.98	11.14	11.24	11.33	11.42	11.45	10.74
3	1.2	10.74	10.67	10.83	10.94	11.05	11.11	11.28	11.37	11.51	11.56	10.72
4	2.1	10.85	10.74	10.63	10.57	10.72	10.86	10.96	11.13	11.29	11.37	10.55
5	2.3	10.93	11.76	10.67	10.63	10.74	10.89	11.02	11.11	11.22	11.35	10.61
6	2.5	11.02	10.87	10.73	10.66	10.75	10.88	11.06	11.13	11.24	11.36	10.62
7	2.9	11.18	11.02	10.96	10.80	10.81	10.94	11.17	11.28	11.31	11.40	10.76

Tabela 4.10. Parametri modeliranja uticaja zagađenja na koncentraciju rastvorenog kiseonika rijeke Morače pri temperaturi od 15°C.

Protok (m ³ /s)	Kritič no X _c (km)	Koncentracija RK u zavisnosti od mjesta ispuštanja otpadnih kanalizacionih voda (mg O ₂ /l)										
		→ 0.5	1	1.5	2	3.1	3.7	4.4	5.1	6.4	7.3	X _c
min	0.7	10.69	10.58	10.64	10.73	10.88	11.02	11.11	11.20	11.33	11.41	10.55
max	2.8	11.06	10.87	10.79	10.69	10.67	10.79	10.92	11.09	11.18	11.29	10.57
srednji	2.1	10.91	10.79	10.69	10.57	10.72	10.91	11.10	11.21	11.34	11.45	10.56
1	1.2	10.75	10.67	10.78	10.77	10.98	11.07	11.14	11.24	11.31	11.40	10.65
2	1.4	10.82	10.72	10.69	10.75	10.88	11.12	11.17	11.27	11.37	11.43	10.68
3	1.0	10.72	10.64	10.73	10.84	10.98	11.07	11.18	11.27	11.31	11.46	10.64
4	1.7	10.87	10.78	10.71	10.72	10.86	10.99	11.06	11.23	11.31	11.41	10.69
5	2.1	10.91	10.79	10.69	10.57	10.72	10.91	11.10	11.21	11.34	11.45	10.56
6	2.3	11.02	10.87	10.73	10.66	10.75	10.88	11.06	11.13	11.24	11.36	10.62
7	2.7	11.07	11.88	10.80	10.71	10.69	10.81	10.98	11.13	11.21	11.32	10.59

Srednja vrijednost kritičnog rastojanja, za različite protoke rijeke u mjesecu maju, pri temperaturi rijeke od 14°C, iznosi:

(2.03 ± 0.69) km,

dok srednja vrijednost minimalne koncentracije RK iznosi:

(10.67 ± 0.09) mg O₂/l.

Slika 4.15. Kriva koncentracije RK pri temperaturi rijeke od 14°C.

Srednja vrijednost kritičnog rastojanja, za različite protoke rijeke u mjesecu maju, pri temperaturi rijeke od 15°C, iznosi:

(1.8 ± 0.68) km,

dok srednja vrijednost minimalne RK iznosi:

(10.58 ± 0.05) mg O₂/l

Slika 4.16. Kriva koncentracije RK pri temperaturi rijeke od 15°C.

Narednom analizom može se demonstrirati uticaj modela SFJ na sistem. Neka se u rijeku Moraču ispušta otpadna voda koja nije prečišćena. U ovom slučaju pretpostavićemo da važe sljedeći parametri rijeke:

- BPK₅ otpadnih voda: 170 mg O₂/l ;
- srednji protok rijeke za mjesec maj: 191.20 m³/s;
- temperatura rijeke: 14°C.

Ostali parametri, iz prethodnog modela, ostaju nepromijenjeni.

Slika 4.17. Kriva koncentracije RK ukoliko bi se u rijeku Moraču ispuštala neprečišćena otpadna voda

U ovom slučaju, za srednji protok rijeke karakterističnim za mjesec maj, pri temperaturi rijeke od 14°C, dobija se minimalna koncentracija RK u iznosu od 8.68 mg O₂/l na rastojanju 9.8 km od mjesta ispuštanja neprečišćenih kanalizacionih voda. Ukoliko ove dobijene vrijednosti uporedimo sa podacima iz tabele 4.9. u kojoj je prikazan slučaj ispuštanja prečišćenih otpadnih voda u rijeku za srednji protok, dolazi se do zaključka da prečišćavanje otpadnih voda povećava minimalnu koncentraciju RK u rijeci i smanjuje kritično rastojanje.

Eksperimentalni dio istraživanja izvršen je u saradnji sa načelnicom odsjeka za kvalitet voda iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore mr Nevenkom Tomić. Teren je nepristupačan i mora se biti pažljiv u prilasku obali. Na prve tri lokacije miris rijeke je neprijatan, dok se na ostalim lokacijama ne osjeća ovaj neprijatan miris.

Tabela 4.11. Rezultati eksperimentalnog istraživanja

Rastojanje od mjesta ispuštanja prečišćenih otpadnih voda (km)	Koncentracija RK (mg O ₂ /l)	Temperatura rijeke (°C)	Zasićenost (%)
0.5	11.15	14.4	109.6
1	11.73	14.4	115.3
1.5	10.21	14.6	100.1
2	11.54	14.6	114.2
3.1	11.04	14.4	103.4
3.7	11.18	14.4	106.5
4.4	11.27	14.6	110.7
5.1	11.69	14.6	113.1
6.4	11.37	14.4	110.5
7.3	11.42	14.6	118.7

Minimalna koncentracija RK pronađena je na 1.5 km od mjesta ispuštanja kanalizacionih otpadnih voda i iznosi 10.21 mg O₂/l. Zasićenost rijeke na ovoj lokaciji je najmanja i iznosi 100.1 %.

Slika 4.18. Zavisnost koncentracije RK od rastojanja (eksperimentalni rezultati).

Kao što se to može primijetiti sa prethodne slike koncentracija RK varira u zavisnosti od mjesta do mjesta uzorkovanja vode. Eksperimentalno dobijene vrijednosti koncentracije RK ne pokazuju eksponencijalni pad, kao što predviđa model SFJ.

Tabela 4.12. Parametri kritičnog rastojanja i minimalne koncentracije RK

Temperatura rijeke (°C) <u>Model</u>	Temperatura rijeke (°C) <u>eksperiment</u>	Kritično rastojanje (km) <u>model</u>	Kritično rastojanje (km) <u>eksperiment</u>	Minimalna koncentracija RK (mg O ₂ /l) <u>model</u>	Minimalna koncentracija RK (mg O ₂ /l) <u>eksperiment</u>
12	14.6	2.36	1.5	10.94	10.21
13	14.6	2.23	1.5	10.75	10.21
14	14.6	2.03	1.5	10.67	10.21
15	14.6	1.81	1.5	10.58	10.21

Dakle, i preko modela, i eksperimentalno, pokazano je da koncentracija RK dostiže minimum na određenom, tzv. "kritičnom" rastojanju od mjesta ispuštanja kanalizacionih otpadnih voda.

5. ANALIZA SENZITIVNOSTI I OGRANIČENJA MODELA

Parametri modela Striter-Felpsovih jednačina koji su podložni analizi senzitivnosti mogu biti: varijacije u iznosu biološke potrošnje kiseonika u određenim djelovima rijeke, varijacije protoka i temperature rijeke. Ove parametre možemo da modeliramo, pri čemu dobijamo nešto drugačija rješenja diferencijalnih jednačina koje dovode do ovog modela. Najprije ćemo analizirati efekat varijacije BPK u rijeci na određenim mjestima [15]. Ovakav sistem opisuje se sljedećim diferencijalnim jednačinama:

$$\dot{e} = -k_1 \cdot e \quad (5.1)$$

$$\dot{c} = -k_1 \cdot e + k_2 \cdot (c_s - c) \quad (5.2)$$

\dot{e} - koncentracija BPK;

\dot{c} - koncentracija rastvorenog kiseonika (RK);

c_s - nivo zasićenosti kiseonikom;

k_1 - koeficijent brzine gubitka RK (koeficijent deoksidacije);

k_2 - koeficijent nadoknađivanja RK iz atmosfere (koeficijent reaeracije).

Da bismo analizirali senzitivnost modela uvešćemo tzv. koeficijente senzitivnosti pa tako se diferencijalne jednačine (5.1) i (5.2) mogu pisati u sljedećem obliku:

$$\dot{s}_b = -k_1 \cdot s_b \quad (5.3)$$

$$\dot{s}_c = k_1 \cdot s_b - k_2 \cdot s_c \quad (5.4)$$

Rješenje diferencijalne jednačine (5.3.) pri uslovu da je $s_{b0} = 1$, piše se u obliku:

$$s_b(\tau) = e^{-k_1 \cdot t} \quad (5.5)$$

Ukoliko uvrstimo rješenje prethodne jednačine u jednačinu (5.4), pri uslovu $s_{c0} = 0$, dobićemo sljedeću formulu:

$$s_b(\tau) = k_1 \cdot \frac{e^{-k_1\tau} - e^{-k_2\tau}}{k_1 - k_2} \quad (5.6)$$

Iz prethodnog rješenja slijedi da je koeficijent senzitivnosti $s_c(\tau)$ uvijek negativan jer se pretpostavlja da je koeficijent reaeracije veći od koeficijenta deoksidacije, pa je izraz ispod razlomačke crte manji od nule. Kao što je to urađeno prilikom računanja kritičnog vremena u modelu SFJ, i ovdje se nalazi izvod koeficijenta senzitivnosti $s_c(\tau)$ po vremenu koji se izjednačava sa nulom. Na taj način dobija se sljedeći izraz za kritično vrijeme:

$$\tau^* = \frac{\ln(k_1/k_2)}{k_2 - k_1} \quad (5.7)$$

Formula (5.7) implicira da sve rijeke duž svog toka, od mjesta ispuštanja otpadnih voda, pa na dalje, postaju sve zagađenije, a to utiče na eksponencijalni pad koncentracije rastvorenog kiseonika u njoj. Međutim ne mora da znači da će koncentracija RK, u početku, sa udaljavanjem od kolektora za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, esponencijalno opadati.

Naredni korak u analizi je modeliranje uticaja protoka rijeke na vrijednosti koncentracije RK. U modelu SFJ koriste se različiti protoci za rijeke, međutim ne uzima se u obzir da je protok rijeke Morače različit na različitim mjestima uzorkovanja vode. U sljedećem modelu protok rijeke se više ne smatra veličinom koja se ne mijenja u vremenu i prostoru, pa se zbog toga jednačine u modelu SFJ moraju zapisati na sljedeći način:

$$\frac{db}{dt} = -k_1(Q) \cdot b \quad (5.8)$$

$$\frac{dc}{dt} = -k_1(Q) \cdot b + k_2(Q) \cdot (c_s - c) \quad (5.9)$$

Treba napomenuti da se u prethodnim jednadžinama uvode koeficijenti koji se definišu sljedećim formulama:

$$k_1 = k_1(Q)/v(Q) \quad (5.10)$$

$$k_2 = k_2(Q)/v(Q) \quad (5.11)$$

Naredni korak je uvođenje koeficijenata senzitivnosti u jednačine (5.8) i (5.9). Sada se senzitivni sistem opisuje sljedećim diferencijalnim jednačinama:

$$\frac{ds_b}{dl} = -k_1 \cdot s \cdot b - k_1' \cdot b \quad (5.12)$$

$$\frac{dc}{dl} = -k_1 \cdot s \cdot b - k_1 \cdot s \cdot c - k_1' \cdot b + k_2' \cdot (c_s - c) \quad (5.13)$$

Koeficijenti k_1' i k_2' određeni su sljedećim formulama:

$$k_1' = \left[\frac{dk_1(Q)}{dQ} \right] \quad (5.14)$$

$$k_2' = \left[\frac{dk_2(Q)}{dQ} \right] \quad (5.15)$$

Rješenja jednačina (5.12) i (5.13) pišemo u sljedećim oblicima:

$$s_b(l) = (b_o' - k_1' \cdot b_o \cdot l) \cdot e^{-k_1 \cdot l} \quad (5.16)$$

$$s_c(l) = A \cdot (e^{-k_1 \cdot l} - e^{-k_2 \cdot l}) + B \cdot (k_1' \cdot e^{-k_1 \cdot l} - k_2' \cdot e^{-k_2 \cdot l}) \quad (5.17)$$

Koeficijent senzitivnosti $s_b(l)$ je negativan za sve vrijednosti l , dok je izvod koeficijenta senzitivnosti $s_c(l)$ za $l = 0$ uvijek pozitivan što ukazuje da koncentracija rastvorenog kiseonika, sa povećanjem protoka rijeke, linearno raste. To bi značilo da što je veći protok rijeke to je veća koncentracija rastvorenog kiseonika na tom dijelu rijeke, odnosno veća je minimalna koncentracija RK. Provjerimo ovo uz pomoć Fejt programa. Pretpostavimo da su svi parametri modela SFJ konstantni i da se mijenja samo parametar protoka rijeke.

Tabela 5.1. Zavisnost minimalne koncentracije RK i ostalih kritičnih parametara od povećanja protoka rijeke

Protok rijeke (10 ⁶ l/dan)	Kritično vrijeme (dan)	Kritično rastojanje (km)	Minimalna koncentracija RK (mg O ₂ /l)
612	2.56	296.3	3.95
712	2.57	297.7	4.72
812	2.58	298.8	5.31
912	2.59	299.8	5.78
1012	2.59	300.6	6.17
1112	2.60	301.4	6.49
1212	2.61	302.0	6.75
1312	2.61	302.4	6.98

Povećanjem protoka rijeke povećava se minimalna koncentracija rastvorenog kiseonika, odnosno neznatno se povećava kritično vrijeme i kritično rastojanje. Kritično vrijeme i kritično rastojanje se u ovom modelu neznatno povećavaju, što je očekivano s obzirom da se ne mijenjaju koeficijenti deoksidacije i reaeracije, od kojih primarno zavisi iznos kritičnog vremena. Opadanjem protoka rijeke Morače, u ljetnjim mjesecima, opada koncentracija RK duž riječnog toka, pa se samim tim minimalna koncentracija RK smanjuje. Duž rijeke se osjećaju neprijatni mirisi, što ukazuje na prisustvo anaerobnih procesa.

Kao zadnji parametar za analizu senzitivnosti mogu se modelirati promjene temperature rijeke. Naime, u modelu SFJ temperatura rijeke je ista na bilo kojem rastojanju od mjesta ispuštanja otpadnih voda. Kada se analizira senzitivnost ovog sistema, na način kako se to radilo u prethodna dva slučaja, dolazi se do zaključka da se koncentracija kritičnog RK smanjuje povećanjem temperature rijeke [16]. Provjerimo ovaj zaključak koristeći Fejt program.

Tabela 5.2. Zavisnost minimalne koncentracije RK i ostalih kritičnih parametara od povećanje temperature rijeke

Temperatura rijeke (°C)	Kritično vrijeme (dan)	Kritično rastojanje (km)	Minimalna koncentracija RK (mg O ₂ /l)
10	3.03	351.1	6.67
11	2.95	342	6.14
12	2.86	331.8	5.59
13	2.76	320.4	5.05
14	2.66	308.7	4.51
15	2.56	296.3	3.95
16	2.45	283.7	3.39
17	2.34	271.1	2.83

Povećanjem temperature rijeke smanjuje se minimalna koncentracija RK, kao i kritično rastojanje. U analizi senzitivnosti parametra temperature rijeke, moramo imati u vidu i da se temperatura rijeke tokom dana mijenja, što neminovno utiče na promjenu koncentraciju RK tokom dana.

Što se tiče ograničenja modela SFJ, u ovom radu će naročito biti riječi o taloženju mulja i varijaciji koeficijenta reaeracije. Osnove ovog modela ne uvažavaju taloženje produkata sirove kanalizacije. Takođe, predloženim modelom podrazumijeva se nadoknađivanje kiseonika samo iz atmosfere, ne uvažavajući druge procese u rijeci koji utiču na proces reaeracije. Najprije, napravimo analizu ograničenja modela iz ugla taloženja mulja.

Taloženje suspendovanih materija iz otpadne vode ima višestruko dejstvo na opterećenja vode i bilans kiseonika [17]. Taloženjem se smanjuje opterećenje vode u rijeci i ovo smanjivanje proporcionalno je preostalom opterećenju. Ukupno smanjenje opterećenja zbog razgradnje i taloženja može se izraziti sljedećom diferencijalnom jednačinom:

$$\frac{dL}{dt} = - (k_1 + k_3) \cdot L \quad (5.18)$$

k_1 - koeficijent brzine razgradnje organske materije (potrošnja kiseonika za razgradnju);

k_3 - konstanta brzine smanjivanja biohemijske potrošnje kiseonika uslijed taloženja mulja.

Treba imati u vidu da je mulj koji se nalazi na dnu podložan razgradnji. U dublje slojeve rijeke kiseonik ne može da prođe pa se razgradnja dešava u aneorobnim uslovima. Zbog toga je razgradnja sporija nego razgradnja u vodi. Za ovu razgradnju važi opšti zakon, koji možemo izraziti sljedećom diferencijalnom jednačinom:

$$\frac{dL}{dt} = - K_m \cdot L_m \quad (5.19)$$

K_m - konstanta brzine potrošnje kiseonika u mulju na dnu;

L_m - preostala potrošnja kiseonika u mulju na dnu.

Prethodnu diferencijalnu jednačinu rješavamo razdvajanjem promjenljivih i integraljenjem. Rješenje zapisujemo na sljedeći način:

$$L_m = L_{m0} \cdot e^{-k \cdot t} \quad (5.20)$$

Mulj se veoma sporo razgrađuje. Za jedan dan na 25°C, razgradi se 6,7% od ukupne količine mulja na dnu. Mulj koji padne na dno rijeke ne razgradi se isti dan, već se na dnu kontinuirano sakupljaju nove količine. Dakle, svakodnevno se razgrađuje 6,7 % od sve veće količine koja se akumulira. To predstavlja veliko opterećenje za vodu u rijeci. Uslov da se uz taloženje istovremeno javlja i razgradnja, može se iskazati sljedećom diferencijalnom jednačinom:

$$\frac{dL}{dt} = - K_m \cdot L_t + D \quad (5.21)$$

K_m - koeficijent brzine razgradnje;

L_t - akumulisana masa mulja;

D - količina koja se istaloži svaki dan.

Sada možemo da modeliramo različite slučajeve u kojima se analizira uticaj taloženja mulja na dno rijeke.

Slučaj 1:

Neka se svakog dana taloži po 1 kg BPK u mulju i neka je vrijednost $k_m = 0.03$ na 25°C . U ovom slučaju, nakon određenog vremena, dnevna potreba za kiseonikom dostiže vrijednost od 1 kg koliko se svakodnevno dodaje. Ravnoteža u taloženju i razgradnji postiže se nakon više od dva mjeseca.

Slučaj 2:

U nekim slučajevima riječna hidrologija ne dopušta, kao u prethodnom slučaju, više od dva mjeseca neprekidnog taloženja i u takvim slučajevima dnevna potreba kiseonika će biti manja od količine BPK koja se svakodnevno taloži.

Slučaj 3:

Brzina toka vode, u nekom momentu, postane dovoljno velika da se mulj više na taloži nego se samo razlaže stari mulj na dnu. To bi se takođe desilo ukoliko bi zagađivač obustavio ispuštanje otpadnih voda.

Slučaj 4:

Usljed naglog povećanja brzine nastupa potpuna erozija mulja sa dna i brzina se održava, tako da taloženje ne nastupa. To je upravo slučaj koji tretira model SPJ.

Uticao taloženja mulja na koncentraciju rastvorenog kiseonika može biti zanemarljiv, ali može se desiti da značajno utiče na koncentraciju RK. Takođe, treba imati u vidu da se na dno rijeke ne taloži samo mulj. Naime, u plitkim vodotocima živi svijet koji je vezan za dno i izdvaja (adsorbuje) dio organskih materija iz toka rijeke. Zavisno od osobina korita mogu se organizovati dispergovane biološke pahuljice koje lebde u vodotoku. Ove pahuljice postepeno rastu i postaju gušće i talože se kao višak mulja na obalama. Dejstvo na vodotok je smanjivanje BPK koji poslije dužeg vremena izaziva veliko povećanje potrošnje kiseonika.

Dakle sumirajući prethodno napisano može se zaključiti da taloženje suspendovanih materija iz otpadnih voda ima višestruko dejstvo na stanje opterećenja vode u rijeci i bilans kiseonika. Možemo navesti sljedeća dejstva:

- (I) smanjivanje BPK taloženjem ili biološkom ekstrakcijom;
- (II) povećanjem BPK potrošnjom izazvanom muljem na dnu;
- (III) povećanje BPK spiranjem organskih materija sa površine.

Drugo ograničenje modela SFJ, koje ćemo analizirati, odnosi se na koeficijent reaeracije. Osnovni model SFJ podrazumijeva da koeficijent reaeracije kiseonika zavisi od samo od procesa nadoknađivanja kiseonika iz atmosfere. Međutim, nadoknađivanje

kiseonika u rijeci dešava se i na druge načine. Proučimo sada jedan od njih. To je već spominjan proces fotosinteze, pri kojem organizmi koji žive u rijeci poput algi, i drugih zelenih biljaka, proizvode kiseonik.

U ovom modelu uvodimo novi parametar k , koji predstavlja koeficijent polu-zasićenosti BPK za raspad zagađivača [18]. Proučavajmo procese difuzije i forsirane konvekcije tako da koncentracija zagađivača i rastvorenog kiseonika zadovoljava jednačinu reakcije-difuzije-advekcije. Zapišimo diferencijalne jednačine koje opisuju ovaj model:

$$\frac{\partial(AP)}{\partial t} = D_p \cdot \frac{\partial^2(AP)}{\partial x^2} - \frac{\partial(vAP)}{\partial x} - K_1 \cdot \frac{X}{X+k} A \cdot P + q \cdot H(x) \quad (5.22)$$

$$\frac{\partial(AX)}{\partial t} = D_x \cdot \frac{\partial^2(AX)}{\partial x^2} - \frac{\partial(vAX)}{\partial x} - K_2 \cdot \frac{X}{X+k} A \cdot P + \alpha \cdot (S - X) \quad (5.23)$$

t - vrijeme;

x - rastojanje;

P - koncentracija zagađivača;

X - koncentracija rastvorenog kiseonika;

L - dužina rijeke;

D_p - disperzioni koeficijent zagađivača;

D_x - disperzioni koeficijent rastvorenog kiseonika;

v - brzina vode (konstantna vrijednost);

A - površina poprečnog presjeka (konstantna vrijednost);

q - promjena dodatog zagađivača duž rijeke (konstantna vrijednost);

K_1 - koeficijent degradacije zagađivača na 20°C;

K_2 - koeficijent reaeracije rastvorenog kiseonik na 20°C;

α - transfer mase iz vazduha u vodu (konstantna vrijednost);

S - koncentracija zasićenog kiseonika (konstantna vrijednost);

$H(x)$ - Hevisajd funkcija.

Prema ovom modelu, da bi preživjela riba u vodi, koncentracija rastvorenog kiseonika u rijeci mora biti jednaka ili veća od 30% koncentracije zasićenog kiseonika. Razmotrićemo tzv. statičan model. U ovom modelu pretpostavlja se da ne postoji disperzija, što odmah dovodi to gubljenja koeficijenata D_p i D_x . Takođe, uzima se stanje u kojem je koeficijent

polu-zasićenosti BPK za raspad zagađivača jednak nuli. Promjena koncentracija zagađivača i rastvorenog kiseonika takođe je jednaka nuli. Hevisajd funkcija za $0 < x < L$ jednaka je 1. Koeficijent k jednak je nuli. Sada se jednačine (5.22) i (5.23) uprošćavaju:

$$\frac{\partial(vAPs)}{\partial x} = -K_1 \cdot A \cdot Ps(x) + q \quad (5.24)$$

$$\frac{\partial(vAXs)}{\partial x} = -K_2 \cdot A \cdot P \cdot s(x) + \alpha \cdot (S - X \cdot s) \quad (5.25)$$

Rješenje jednačine (5.24) zapisujemo u sljedećem obliku:

$$P_s(x) = (q/K_1 \cdot A)(1 - \exp(-K_1 \cdot x/v)) \quad (5.26)$$

Rješenje jednačine (5.25) za koncentraciju rastvorenog kiseonika pišemo u sljedećem obliku:

$$X_s(x) = S - \frac{K_2 q}{K_1} \left[\frac{1}{\alpha} - \left(\frac{1}{\alpha - K_1 A} \right) e^{-\frac{K_1 x}{v}} \right] - \left[\frac{K_2 q A}{\alpha(\alpha - K_1 A)} \right] e^{-\frac{\alpha x}{vA}} \quad (5.27)$$

Ovo rješenje dato je na sljedećoj slici i kratkom analizom može se utvrditi da koncentracija rastvorenog kiseonika opada zbog interakcije sa zagađivačima.

Slika 5.1. Koncentracija RK za slučaj statičnog stanja bez disperzije [18].

Iskoristićemo Fejt program da bismo ispitali šta se dešava sa minimalnom koncentracijom RK ukoliko se mijenja koeficijent reaeracije.

Tabela 5.3. Zavisnost kritičnih parametara od povećanja koeficijenta reaeracije

Koeficijent reaeracije (dan ⁻¹)	Kritično vrijeme (dan)	Kritično rastojanje (km)	Minimalna koncentracija RK (mg O ₂ /l)
0.65	2.56	296.3	3.95
0.80	2.18	252.9	4.72
0.95	1.89	219.8	5.32
1.20	1.54	178.4	6.05
1.40	1.32	154.3	6.48
1.80	1.00	116	7.11
2.00	0.88	101.6	7.35

Povećanjem koeficijenta reaeracije povećava se minimalna koncentracija RK, smanjuje se kritično vrijeme, a samim tim smanjuje se i kritično rastojanje. Pretpostavka modela SFJ da se kiseonik u rijeci Morači nadoknađuje samo iz atmosfere predstavlja jedno od glavnih ograničenja modela, baš kao i pretpostavka da je koeficijent reaeracije isti duž riječnog toka.

Na kraju ovog poglavlja možemo navesti neke od matematičkih modela razvijenih u cilju "realnijeg" opisivanja zagađenja kompleksnog sistema kao što je rijeka. Prvi model koji ćemo analizirati je modifikovani Striter-Felpsov model u kojem se ističe da smanjivanje koncentracije rastvorenog kiseonika izazivaju jedinjenja koja sadrže azot. Glavni izvori zagađenja azotnim jedinjenjima su komunalne i industrijske otpadne vode, septičke jame, upotreba azotnih vještačkih đubriva u poljoprivredi i životinjski otpad. U skladu sa napisanim može se govoriti o azotnoj potrošnji kiseonika (NBOD - nitrogenous biochemical oxygen demand) odnosno u osnovnom modelu SFJ uvodi se još jedan koeficijent k_n , koji predstavlja koeficijent azotne degradacije. Modifikovana Striter-Felpsova jednačina za deficit koncentracije rastvorenog kiseonika, tada izgleda ovako:

$$D = \frac{k_d B P K_L}{k_a - k_d} \left(e^{-\frac{k_d}{v} x} - e^{-\frac{k_a}{v} x} \right) + \frac{k_n N P K_L}{k_a - k_n} \left(e^{-\frac{k_n}{v} x} - e^{-\frac{k_a}{v} x} \right) + D_0 e^{-\frac{k_a}{v} x}, \quad (5.28)$$

pri čemu je sa NPK_1 označena krajnja azotna potrošnja kiseonika.

Agencija za zaštitu životne sredine je 1985. godine razvila jednodimenzionalni statični model QUAL2E. U jednačinu za proračun koncentracije rastvorenog kiseonika uvedeni su još i fosforni procesi, konzumacija kiseonika od strane algi i potrošnja kiseonika u sedimentu [19]. Ovaj kompleksni model, i modeli slični njemu, koji pokušavaju uključiti sve procese koji utiču na koncentraciju rastvorenog kiseonika, mogu povećati nesigurnost samog modela zbog nemogućnosti prikupljanja vrijednosti svih neophodnih parametara. Takođe, cijena kojom bi se dobijali eksperimentalni podaci se na taj način uvećava, što onemogućava njihovu širu akademsku primjenu.

Da bi smo modelirali uticaj zagađenja na koncentraciju rastvorenog kiseonika rijeke Morače uzeli smo u obzir jedanaest osnovnih ulaznih parametara:

1. protok rijeke;
2. protok otpadnih voda;
3. temperatura rijeke;
4. temperatura otpadnih voda;
5. saturacija rijeke;
6. početna koncentracija RK u rijeci;
7. koncentracija RK u otpadnim vodama;
8. koeficijent reaeracije;
9. koeficijent deoksidacije;
10. BPK_5 rijeke i otpadnih voda;
11. brzina rijeke.

Usljed velikog broja ulaznih parametara koji su promjenjivi tokom godine, mjeseci, pa i tokom jednog dana učinili smo određeni broj pretpostavki:

- a) parametri 2, 4, 5, 7, 10 se ne mijanjaju u vremenu i prostoru;
- b) rastvoreni kiseonik (RK) se nadoknađuje samo iz atmosfere;
- c) koeficijent reaeracije je isti duž rijeke;
- d) temperatura rijeke duž rijeke i tokom dana se ne mijenja;
- e) trošenje RK od strane mikroorganizama koji se nalaze u talogu rijeke ne utiče na vrijednosti koncentracije RK;
- f) procesi fotosinteze u rijeci ne utiču na vrijednosti koncentracije RK.

6. IMPLEMENTACIJA I VALIDACIJA MODELA

Kiseonik je najvažniji rastvoreni gas u vodi. Koncentracija rastvorenog kiseonika (RK) u površinskim vodama zavisi od mnogo faktora poput: godišnjeg doba, dubine vode, uslova reaeracije, aktivnosti vodenih mikro i makroorganizama. Na koncentraciju rastvorenog kiseonika utiče i sadržaj soli rastvorenog u vodi na način da povećanjem sadržaja soli koncentracija RK opada. Aeracija i reaeracija vode, odnosno samoprečišćavanje, je jedan od najvažnijih procesa prirodnih vodotoka. Rezultanta procesa reaeracije (povećanje rastvorenog kiseonika u vodi) i deoksidacije (smanjenje rastvorenog kiseonika u vodi) predstavlja realni sadržaj rastvorenog kiseonika duž cijelog vodotoka. Ispuštanjem kanalizacionih otpadnih voda u rijeku, aktivira se niz biloških aktivnosti bakterija i gljivica koje za svoj rad troše rastvoreni kiseonik i time dovode do pretvaranja mrtve organske materije u konačne mineralne proizvode.

Količina organskih materija u otpadnim vodama može se pratiti na osnovu vrijednosti biološke potrošnje kiseonika i predstavlja količinu kiseonika koja je neophodna za razgradnju određene količine organske materije. Ukoliko se u akvatični ekosistem ispušta dozvoljena količina efluenta, on se lako eliminiše putem procesa samopročišćavanja, što znači da je sistem u ravnoteži. Ukoliko se sistem nalazi u ravnoteži to omogućava preživljavanje širokog opsega organizama. Degradacija nastaje kada veća količina otpada dospije u akvatični ekosistem. Organska materija u otpadnoj vodi predstavlja izvor hrane mnogih organizama i ti organizmi koriste kiseonik. U nedostatku neophodne količine rastvorenog kiseonika sredina postaje anoksična.

Kanalizacione otpadne vode koje dođu do kolektora za prečišćavanje otpadnih voda imaju visok nivo biološke potrošnje kiseonika (BPK). Pedeset posto kanalizacionih otpadnih voda tretira se primarnim prečišćavanjem, dok se pedeset posto kanalizacionih otpadnih voda tretira kroz sva tri stepena prečišćavanja. Zavisnost između RK i BPK nakon ispusta otpadne vode u riječni sistem predstavljene su na slici 6.1.

Slika 6.1. Zavisnost između RK i BPK nakon ispusta otpadne vode u riječni sistem [3].

Nakon ispuštanja kanalizacionih otpadnih voda dolazi do eksponencijalnog porasta BPK u rijeci, a nakon dostizanja maksimuma koncentracija BPK opada skoro linearno. Takođe, može se primijetiti da na mjestu u kojem BPK dostiže maksimum, koncentracija RK dostiže minimum.

Značajan uticaj zagađenja na koncentraciju rastvorenog kiseonika, ubrao je osmišljavanje različitih tehničkih mjera za poboljšanje pročišćavanja otpadnih voda. Moguće tehničke mjere su:

- povećanje razblaženja otpadnih voda uvođenjem dopunskih količina čiste riječne vode iz neke druge rijeke;
- građenje brane nizvodno od ispusta, u cilju poboljšanja reaeracije iz atmosfere;
- regulacija vodotoka, sa skraćanjem toka i poboljšanjem reaeracije i sa smanjenjem utrošene količine kiseonika;
- vještačka aeracija kritičnih dionica rijeke u cilju povećanja koncentracije rastvorenog kiseonika;
- uklanjanje organskog mulja akumuliranog na dnu rijeke.

Jedan od najefikasnijih načina povećanja koncentracije RK nakon ispuštanja kanalizacionih otpadnih voda je izgradnja adekvatnog sistema za biološko prečišćavanje. Biološka oksidacija pomoću mikroorganizma, uglavnom bakterija, koristi se za uklanjanje rastvorenog i suspendovanog BPK i za stabilizaciju organske materije koja se nalazi u otpadnoj vodi. Kiseonik, amonijak i fosfat neophodni su mikroorganizmima za konverziju

organske materije u jednostavne, krajnje produkte. Osnovni biološki procesi korišćeni za tretman komunalne otpadne vode najčešće se dijele u dvije glavne kategorije:

- procesi sa suspendovanim rastom (aktivni mulj);
- procesi sa fiksiranim rastom.

Tabela 6.1. Neki od bioloških procesa koji se koriste za tretman otpadnih voda [17].

TIP	Uobičajen naziv	Upotreba
<i>Aerobni procesi:</i>		
Suspendovani rast	Procesi sa aktivnim muljem	Uklanjanje BPK, nitrifikacija
	Aerisane lagune	Uklanjanje BPK, nitrifikacija
	Aerobna digestija	Stabilizacija, Uklanjanje BPK
	Membranski bioreaktori	Uklanjanje BPK, nitrifikacija
Fiksirani rast	Biološki aerisani filtri	Uklanjanje BPK, nitrifikacija
	Bioreaktori sa pokretnom ispunom	Uklanjanje BPK, nitrifikacija
	Reaktori sa fiksnom ispunom	Uklanjanje BPK, nitrifikacija
	Kapajući filtri	Uklanjanje BPK, nitrifikacija
	Rotirajući biološki kontaktori	Uklanjanje BPK, nitrifikacija
Hibridni procesi	Kapajući filtri	Uklanjanje BPK, nitrifikacija
	Integrirani fiksirani biofilm aktivnog mulja	Uklanjanje BPK, nitrifikacija
<i>Aneorobni procesi:</i>		
Suspendovani rast	Anaerobni kontaktni proces	Uklanjanje BPK
Fiksirani rast	Anaerobna pakovana ili fluidizovana ispuna	Uklanjanje BPK, stabilizacija otpada, uklanjanje azota
Muljna ispuna	Uzvodna anaerobna muljna ispuna	Uklanjanje BPK, posebno otpadne vode sa velikim opterećenjem

Analizom tabele 6.1. može se primijetiti da su procesi, koji se koriste za tretman otpadnih voda, uglavnom usmjereni u pravcu smanjivanja BPK otpadnih voda. Dakle, ukoliko dođe do ispuštanja komunalnih otpadnih voda sa zanemarljivo malom BPK

otpadnih voda u rijeku vrijednost minimalne koncentracije RK će biti veća u odnosu na slučaj kada se ispuštaju kanalizacione otpadne vode sa visokom BPK otpadnih voda. Iskoristićemo Fejt program da modeliramo slučaj u kojem se pretpostavlja izgradnja novog kolektora za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici. U ovom modelu dolazi do smanjivanja BPK₅ kanalizacionih otpadnih voda dok se ostali parametri ne mijenjaju.

Tabela 6.2. Promjena kritičnih parametara sa promjenom BPK₅ otpadnih voda

BPK ₅ otpadnih voda (mg/l)	Kritično vrijeme (dan)	Kritično rastojanje (km)	Minimalna koncentracija RK (mg O ₂ /l)
180	2.56	296.3	3.95
150	2.51	290.7	4.89
120	2.44	282.7	5.85
100	2.37	274.5	6.48
80	2.27	263.1	7.11
65	2.16	250.2	7.50
60	2.11	244.5	7.73
50	1.98	230.2	8.05

Smanjivanjem BPK₅ otpadnih voda povećava se minimalna koncentracija RK, smanjuje se kritično vrijeme i kritično rastojanje. Ovo ukazuje na neophodnost adekvatnog tretmana komunalnih otpadnih voda prije ispuštanja u recipijent.

Na koncentraciju RK u rijeci utiče sediment, odnosno talog koji se nalazi na dnu rijeke. Model Striter-Felpsovih jednačina ne uključuje uticaj sedimenta kao bitnog faktora u promjeni vrijednosti koncentracije RK. Međutim, modifikovani modeli SFJ ukazali su na ograničenja koja mogu postojati ukoliko se ne uzima mogućnost da na promjenu koncentracije RK u rijeci utiče trošenje kiseonika od strane mikroorganizama koje se nalaze u sedimentu [20]. U poglavlju o ograničenjima osnovnog modela analiziran je problem taloženja iz ugla ograničenja ovog modela. U ovom poglavlju, u kojem se analizira implementacija modela, na početku bi se moglo istaknuti da je neophodan adekvatan tretman taloga koji se nalazi u rijeci Morači. Talog je duž rijeke Morače vizuelno primijećen na lokacijama četiri i pet odnosno na 3.1 i 3.7 km od kolektora za

prečišćavanje otpadnih voda, mada je talog u većoj ili manjoj mjeri prisutan na svim lokacijama na kojima se uzorkovala voda.

U modifikovanim modelima SFJ, uzima se u obzir tzv. sediment potrošnja kiseonika (SOD - sediment oxygen demand) koji se može shvatiti kao koncentracija RK koje potroše organizmi koji se nalaze u sedimentu (talogu). Prevelike količine nataloženog sedimenta na dnu rijeka mogu negativno uticati na vodeni ekosistem i izazivati brojne probleme. Zbog toga je za efikasno upravljanje vodnim resursima ključan postupak izmuljivanja, odnosno čišćenja riječnih korita i vađenja određenog dijela sedimenta iz vodenih tokova. Ukoliko bi se postupak izmuljivanja implementirao na rijeku Moraču onda bi to uticalo na povećanje minimalne koncentracije rastvorenog kiseonika.

Kao treći važan faktor implementacije modela Striter-Felspovih jednačina pojavljuje se kao mogućnost vještačka aeracija rijeke. [21]. Nadoknađivanje kiseonika u rijeci može se tretirati i preko tri moguća postupka aeracije:

- pneumatska (difuzna) aeracija;
- mehanička aeracija;
- aeracija raspršivanjem.

Kod pneumatske (difuzne) aeracije, komprimovan vazduh se u vodu unosi barbotiranjem. Barbotiranje predstavlja miješanje tečnosti ubacivanjem sitnih mjehurića gasa (vazduha) ili pare.

Slika 6.2. Pneumatska (difuzna) aeracija [3].

Mehanička aeracija podrazumijeva intenzivno miješanje kojim se postiže snažna turbulencija u vodi, dok se u procesu aeracije raspršivanjem voda raspršuje u vazduhu u obliku finih kapljica ili tankih filmova.

Slika 6.3. Aeracija raspršivanjem [3].

Tri osnovna postupka aeracije imaju za cilj vještačko unošenje kiseonika u rijeku. Svi procesi izazvane aeracije utiču na povećanje koncentracije rastvorenog kiseonika duž rijeke, pa se samim tim povećava i minimalna koncentracija RK. Na ovaj način može se poboljšati sposobnost samoprečišćavanja rijeke Morače.

Samoprečišćavanje (autopurifikacija) vode označava sve fizikalne, hemijske i biohemijske procese koje utiču na količinu, sastav i svojstva otpadnih materija u vodenim sredinama. Većina komunalnih otpadnih voda sa teritorije Podgorice ispušta se u rijeku Moraču. Najveći dio tereta zagađenja ovih otpadnih voda je organskog porijekla, iz čega proizilazi da je pri proračunu uslova ispuštanja kanalizacionih otpadnih voda od primarnog značaja određivanje autopurifikacione moći vodenih tokova [19]. U toku samoprečišćavanja u vodenoj sredini dolazi do razgradnje otpadnih materija, odnosno do njihovog odstranjivanja prirodnim putem. Najčešće se stepen samoprečišćavanja iskazuje

koeficijentom samoprečišćavanja, koji predstavlja odnos između koeficijenta reeracije i deoksidacije.

U dobijanju krive RK korišćen je Fejt program koji ima određene prednosti i ograničenja. Fejt program nastao je 2003. godine, i osmišljen je od strane Eliota Andersa i Frenka Dunivarta.

Slika 6.4. Fejt program: početna stranica.

Na jednostavan način, ukoliko izaberete opciju River, te odaberete soluciju Streeter Phelps equation, dobijate unaprijed zadate parametre "zamišljene" rijeke, koje kasnije možete da mijenjate. Jedno od ograničenja je što se za temperaturu rijeke može izabrati samo cijeli brojevi.

Modeliranje uticaja zagađenja na koncentraciju rastvorenog kiseonika rijeke Morače započeto je sa parametrima "zamišljene" rijeke. Ovo modeliranje uticaja zagađenja na koncentraciju RK "zamišljene" rijeke pomaže da se prije svega shvati način na koji se preko papira, računski, dolazi do vrijednosti kritičnog rastojanja i minimalne koncentracije RK. Glavni cilj analize "zamišljenog" slučaja je upoznavanje sa ograničenjima modela i osposobljavanje za upotrebu modela SPJ na realan sistem. Jedna od prednosti Fejt programa je taj da prilikom upotrebe jednog parametra rijeke ostali parametri mogu ostati nepromijenjeni. Ovo se može iskoristiti u analizi senzitivnosti i ograničenja modela.

Model SFJ se može primijeniti na bilo koju rijeku u svijetu. Ukoliko su poznati početni ulazni parametri, sve što je neophodno jeste da ih unesete u Fejt program. Na kraju se dobija grafik RK krive koji vizuelno pomaže boljem razumijevanju implementacije

modela. Kao jedan od ciljeva master rada je pokušaj predviđanja budućnosti sa scenarijima i njihovog modeliranja koristeći model SFJ. Pošto smo već razmotrili scenario u kojem se povećava minimalna koncentracija RK uslijed: smanjivanja BPK₅ komunalnih otpadnih voda, postupcima izmuljivanja taloga i vještačke aeracije, sada ćemo razmotriti scenario sa drugačijim ishodom .

SCENARIO: nije izgrađen novi kolektor za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u Podgorici.

- a) Povećava se protok komunalnih otpadnih voda.
- b) Povećava se BPK₅ komunalnih otpadnih voda.
- c) Povećava se temperatura komunalnih otpadnih voda.
- d) Povećava se koeficijent deoksidacije.

Modeliranje situacije a)

Iako je planirana izgradnja novog kolektora za prečišćavanje otpadnih komunalnih voda to nije urađeno. Podgorica je nastavila da se gradi i stanovništvo Podgorice je postalo brojnije u odnosu na 2022. godinu. Ovo je dovelo do povećanja protoka otpadnih voda koje se ispuštaju u rijeku Moraču. Postavlja se pitanje: "Na koji način povećanje protoka komunalnih otpadnih voda utiče na minimalnu koncentraciju rastvorenog kiseonika?"

Tabela 6.4. Vrijednosi kritičnih parametara koristeći modeliranje situacije u kojoj se povećava protok komunalnih otpadnih voda

Protok otpadnih voda ($10^6 \frac{l}{dan}$)	Kritično vrijeme (dan)	Kritično rastojanje (km)	Minimalna koncentracija RK (mg O ₂ /l)
94.8	2.56	296.3	3.95
100	2.55	295.8	3.65
105	2.54	295.2	3.37
110	2.53	294.8	3.09
115	2.52	294.3	2.82
120	2.51	293.7	2.55

Analizirajući tabelu 6.4. može se primijetiti da se povećanjem protoka otpadnih komunalnih voda smanjuje minimalna koncentracija RK, dok se kritično vrijeme i kritično rastojanje smanjuju, ali za neki neznatan iznos. To je očekivano, s obzirom da kritično vrijeme zavisi od koeficijenta reaeracije i deoksidacije koji se u ovoj situaciji ne mijenjaju.

Modeliranje situacije b)

Biološka potrošnja kiseonika u komunalnim otpadnim vodama se uvećala, dok je kolektor za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici ostao na istom kapacitetu i sa istim mogućnostima. Ovo je realna situacija koju do sada nismo modelirali pretpostavljajući da je BPK₅ otpadnih voda tokom čitave godine i tokom dana konstantan. Šta se u ovoj situaciji dešava sa kritičnim parametrima?

Tabela 6.5. Vrijednosi kritičnih parametara koristeći modeliranje situacije u kojoj se povećava BPK₅ otpadnih voda

BPK ₅ otpadnih voda (mg/l)	Kritično vrijeme (dan)	Kritično rastojanje (km)	Minimalna koncentracija RK (mg O ₂ /l)
180	2.56	296.3	3.95
190	2.57	297.8	3.63
200	2.58	299.1	3.31
210	2.59	300.2	2.99
220	2.60	301.4	2.68
230	2.61	302.3	2.36

Analizom tabele 6.5. može se primijetiti da se povećanjem BPK₅ otpadnih komunalnih voda smanjuje minimalna koncentracija RK, dok se kritično vrijeme i kritično rastojanje povećavaju, za neki zanemarljiv iznos. Zaključujemo da su obje situacije nepovoljne za živi svijet koji se nalazi u rijeci obzirom da se smanjuje iznos minimalne koncentracije rastvorenog kiseonika.

Modeliranje situacije c): Temperatura otpadnih voda se mijenja tokom dana.

U modelu SPJ pretpostavlja se da se temperatura otpadnih voda ne mijenja tokom dana ili tokom mjeseci, pa čak se ne mijenja tokom godine. Međutim, ovo ne odgovara realnoj situaciji, pa se zbog toga i postavlja pitanje koliki bi bili iznosi kritičnih parametara ukoliko se mijenja temperatura otpadnih voda.

Tabela 6.6. Vrijednosi kritičnih parametara koristeći modeliranje situacije u kojoj se mijenja temperatura otpadnih voda

Temperatura otpadnih voda (°C)	Kritično vrijeme (dan)	Kritično rastojanje (km)	Minimalna koncentracija RK (mg O ₂ /l)
20	2.56	296.3	3.95
21	2.54	294.3	3.89
22	2.52	292.2	3.84
23	2.50	290.3	3.78
24	2.48	288.2	3.73
25	2.46	286.2	3.67

Povećanjem temperature otpadnih voda smanjuje se minimalna koncentracija RK. Takođe, kritično vrijeme i kritično rastojanje se smanjuju. Ovo je očekivano obzirom da se temperatura smješe mijenja, ukoliko se promjeni temperatura rijeke ili otpadnih voda. Obzirom da koeficijenti reaeracije i deoksidacije zavise od temperature smješe ne čudi promjena kritičnog vremena.

Modeliranje situacije d)

Jedna od pretpostavka "našeg" modela jeste da se koeficijent deoksidacije ne mijenja nakon što se komunalne otpadne vode ispuste u rijeku Moraču. Ovo nije realna situacija obzirom da u komunalnim otpadnim vodama može biti više ili manje mikroorganizama koji prilikom razgradnje organske materije konzumiraju kiseonik.

Tabela 6.7. Vrijednosti kritičnih parametara koristeći modeliranje situacije u kojoj se povećava koeficijent deoksidacije

Koeficijent deoksidacije (dan^{-1})	Kritično vrijeme (dan)	Kritično rastojanje (km)	Minimalna koncentracija RK ($\text{mg O}_2/\text{l}$)
0.34	2.56	296.3	3.95
0.40	2.43	281.7	3.65
0.45	2.34	271.1	3.40
0.50	2.26	261.5	3.15
0.55	2.18	252.9	2.91
0.60	2.11	244.9	2.67

Analizirajući tabelu 6.7. primjećujemo da se povećanjem koeficijenta deoksidacije smanjuje minimalna koncentracija RK. Kritično vrijeme i kritično rastojanje takođe se značajno smanjuju. Ovo je očekivano obzirom da se promjenom koeficijenta deoksidacije mijenja kritično vrijeme, pa samim tim dolazi do promjene kritičnog rastojanja.

Na kraju ovog poglavlja možemo upotrijebiti modeliranje uticaja zagađenja rijeke na koncentraciju RK koristeći se kompjuterskom numeričkom metodom [10]. Ova metoda se zasniva na podjeli rijeke simetričnom geometrijom. Dakle, svaki dio rijeke je podijeljen na kompjuterske elemente iste dužine.

Slika 6.5. Podjela rijeke na jednake elemente [10].

Q_0 - početni difuzni protok (m^3/d);

Q_e - postepeni protok za određeni segment (m^3/d).

Slika 6.6. Zavisnost koncentracije RK (DO) i BPK (BOD) u odnosu na rastojanje: kompjuterska numerička metoda [10].

U jednom od najpoznatijih modela pod nazivom QUEL2E, koji je već spominjan, koristi se kompjuterska numerička metoda. Ova metoda podrazumijeva uticaje fotosinteze, respiracije i spominjane sedimentne potrošnje kiseonika na vrijednosti koncentracije rastvorenog kiseonika. Analizom prethodne slike može se primijetiti sličan oblik krive RK, kao u osnovnom modelu SFJ, ali u nešto izduženijem obliku. Modeliranje u kojem se koristi kompjuterska numerička metoda, poput osnovnog modela SFJ, ukazuje na to da koncentracija RK, na nekom rastojanju od mjesta ispuštanja komunalnih otpadnih voda, dostiže minimum [22]. U modeliranju životne sredine još uvijek je aktuelno korišćenje osnovnog modela SFJ, iako je prošlo skoro 100 godina od kada su ovaj model razvili sanitarni inženjer Striter i njegov saradnik Felps.

7. ZAKLJUČAK

Predmet istraživanja ovog rada je analiza uticaja zagađenja rijeke Morače, kroz modeliranje promjene koncentracije rastvorenog kiseonika, nakon ispuštanja kanalizacionih otpadnih voda, koristeći model Striter-Felspovih jednačina. Rezultati primjene ovog modela ukazuju na sljedeće zaključke:

- primjena modela SFJ na "zamišljenu" rijeku, čiji su ulazni parametri unaprijed zadati u Fejt programu, ukazuju da koncentracija RK nakon ispuštanja neprečišćenih komunalnih otpadnih voda u rijeku eksponencijalno opada. Koncentracija RK dostiže minimum na 296.3 km od mjesta ispuštanja komunalnih otpadnih voda, i iznosi 3.95 mg O₂/l;
- primjena modela SFJ na rijeku Moraču za različite protoke, brzine i temperature rijeke karakteristične za mjesec maj, ukazuju da koncentracija RK eksponencijalno opada i da na nekom rastojanju od mjesta ispuštanja, djelimično ili u potpunosti, prečišćenih otpadnih voda dostiže minimum, nakon čega koncentracija RK linearno raste sve do dostizanja prvobitnog saturacionog nivoa;
- ukoliko bi se u rijeku Moraču ispuštala neprečišćena otpadna voda došlo bi do smanjivanja minimalne koncentracije RK i povećanja kritičnog rastojanja;
- eksperimentalni rezultati uzorkovanja vode, na osnovu mjerenja koja su obavljena 30. maja 2022. godine, ukazuju na postojanje minimalne koncentracije RK na 1.5 km od mjesta ispuštanja, djelimično ili u potpunosti, prečišćenijh otpadnih voda, u vrijednosti od 10.21 mg O₂/l. Temperatura rijeke na mjestima uzorkovanja vode bila je 14.4°C , odnosno 14.6°C;
- eksperimentalni rezultati ukazuju da koncentracija RK, nakon ispuštanja kanalizacionih voda, eksponencijalno ne opada. Protok rijeke Morače tokom mjeseca maja razlikuje se od mjesta do mjesta uzorkovanja vode. Varijacije u protoku rijeke, od mjesta do mjesta uzorkovanja, utiču na varijacije u iznosima koeficijenta reaeracija što dovodi do promjena koncentracije RK duž riječnog toka.

Analizom senzitivnosti i ograničenja modela SFJ, došlo se do sljedećih zaključaka:

- jedan od glavnih ograničenja modela SFJ je određivanje vrijednosti koeficijenta reaeracije tako da važi duž čitavog riječnog toka;

- povećanjem protoka rijeke, uz konstantne ostale ulazne parametre, povećava se minimalna koncentracija RK;
- povećanjem temperature rijeke, uz konstantne ostale ulazne parametre, povećava se minimalna koncentracija RK. Treba imati na umu da temperatura rijeke ne varira samo od mjeseca do mjeseca, ili od mjesta uzorkovanja do mjesta uzorkovanja, temperatura varira i tokom dana.

Implementacijom i validacijom modela SFJ, došlo se do sljedećih zaključaka:

- smanjivanjem BPK_5 kanalizacionih otpadnih voda povećava se minimalna koncentracija RK. Izgradnjom novog kolektora za prečišćavanje otpadnih voda, smanjila bi se BPK_5 kanalizacionih otpadnih voda, što bi dovelo do povećanja koncentracije RK duž rijeke Morače;
- povećanje minimalne koncentracije RK u rijeci može se postići procesima izmuljivanja i vještačke aeracije. U talogu rijeke mogu se naći mikroorganizmi koji koriste kiseonik i samim tim smanjuju koncentraciju RK u Morači. Procesima vještačke aeracije, kiseonik se ne bi nadoknađivao samo iz atmosfere već i koristeći različite postupke;
- Fejt program, koji se koristio u izradi rada, ima prednosti i mane. Glavnu prednost ovog programa predstavlja relativno lako određivanje podataka koji su neophodni za analizu senzitivnosti i ograničenja modela SFJ. Glavni nedostatak programa je nemogućnost uzimanja decimalnih iznosa temperature rijeke.

Modeliranjem situacije u kojoj nije izgrađen novi kolektor za prečišćavanja komunalnih otpadnih voda, i analizom nekoliko situacija uključenih u ovaj model, došlo se do sljedećih zaključaka:

- ✚ povećanjem protoka otpadnih voda, smanjuju se minimalna koncentracija RK. Ovo je analizirano u situaciji u kojoj se povećava broj stanovnika Podgorice, a nije izgrađen novi kolektor za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda;
- ✚ povećanjem BPK_5 komunalnih otpadnih voda, smanjuje se minimalna koncentracija RK;
- ✚ povećanjem temperature komunalnih otpadnih voda, smanjuje se minimalna koncentracija RK;
- ✚ povećanjem koeficijenta deoksidacije, smanjuje se minimalna koncentracija RK.

Na kraju, može se zaključiti da je model Striter-Felpsovih jednačina primjenjiv u modeliranju uticaja zagađenja na koncentraciju rastvorenog kiseonika rijeke Morače, i da uz određena ograničenja opisuje realan sistem. Rezultati predstavljeni u ovom radu mogu biti polazna tačka za upotrebu metode modeliranja u analizi zagađenja rijeka u Crnoj Gori, a mogu da posluže i nešto drugačijem pristupu problemima zagađenja životne sredine.

8. LITERATURA

- [1] A. Jahangir, D. Dushmanta Dutta. *Modelling of Nutrient Pollution Dynamics in River Basins: A Review with a Perspective of a Distributed Modelling Approach*. School of Civil Engineering and Surveying, University of Southern Queensland, Australia, 2021.
- [2] M. Milojković, D. Antić, S. Nikolić. *Praktikum za modeliranje i simulaciju dinamičkih sistema*. Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet u Nišu, Niš, 2018.
- [3] S. Mijović. *Modeliranje disperzije zagađujućih materija(materijal za studente)*. Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet, Podgorica, 2020.
- [4] B. Nikolić. *Fizička mehanika.(recenzirana skripta)*. Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet, Beograd, 2016.
- [5] F. M. Dunnivant, E. Anders. *A basic introduction to pollutant fate and transport*. Wiley interscience, Canada, 2006.
- [6] D. Mrdak. *Procjena uticaja na životnu sredinu brana na Morači na riblju faunu rijeke Morače i Skadarskog jezera*. NVO Green Home, Podgorica, 2009.
- [7] N. Tomić. *Stanje kvaliteta voda u Crnoj Gori za 2020 godinu*. Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, Podgorica, 2020.
- [8] M.S. Wang, L.K.Wang, C.T. Yang. *Advances in water resources management*. Springer international publishing, Switzerland, 2016.
- [9] S. Škunca-Milovanović, R. Feliks, B. Đurović. *Voda za piće-standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti*. Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Beograd, 1990.
- [10] S. C. Chapra. *Surface water-quality modelling*. Waveland press, INC, Long Grove, Illinois, USA, 2008.

- [11] H.W. Streeter, E.B. Phelps. *A study of the pollution and natural purification of the Ohio River*. Public Health Bulletin No 146, Public Health Service, Washington DC, 1925.
- [12] H. Milišić, E. Hadžić. *Ocjena samoprečišćavajuće sposobnosti rijeke Neretve primjenom matematičkog modela kvaliteta vode*. Vodoprivreda Vol. 49, 2017.
- [13] H. Milišić, H. Kalajdžisalihović, N. Jaćimović. *Numeričko modeliranje i simulacija transporta zagađenja Neretvom*. Vodoprivreda Vol. 44, 2012.
- [14] M. Knežević. *Studija - vodni režim rijeke Morače i Skadarskog jezera*. Green home, Podgorica, 2009.
- [15] S. Rinaldi, R. Soncini-Sessa. *Sensitivity analysis of Streeter-Phelps models*. International institute for applied systems analysis, Austria, 1977.
- [16] F. Chihhao, W.S. Wang, K.F.R. Liu, T.M. Yang. *Sensitivity analysis and water quality modeling of a Tidal river using a modified streeter Phelps equation with HEC-RAS-calculated hydraulic characteristics*. Graduate Institute of environmental and resource engineering, Taiwan, 2012.
- [17] N. Veljković, Z. Stojanović, Lj. Denić, T. Dopuđa Glišić, I. Deršek Timotić. *Kvalitet sedimenta reka i akumulacija Srbije*. Republika Srbija, Ministarstvo zaštite životne sredine, Agencija za zaštitu životne sredine, Beograd, 2019.
- [18] B. Pimpunchat, W.L. Sweatman, W. Triampo, G.C. Wake, A. Parshotam. *Modelling River Pollution and Removal by Aeration*. Department of Mathematics, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok, Thailand, 2013.
- [19] A. Šiljić Tomić. *Modelovanje kiseoničkih parametara kvaliteta površinskih voda primjenom veštačkih neuronskih mreža*. Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2018.

[20] R. Kasperek, M. Mokwa, M. Wiatkowski. *Modelling of pollution transport with sediment on the example of the Widawa river*. Institute of Environmental Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Pl. Grunwaldzki 24, Wrocław, Poland, 2012.

[21] T. Ilkova, M. Petrov. *Application of InterCriteria analysis to the Mesta River pollution modelling*. Institute of Biophysics and Biomedical Engineering Bulgarian Academy of Sciences, 2015.

[22] E. Hadžić, H. Milišić, N. Lazović. *Jednodimenzionalno modeliranje kvaliteta vode rijeke Lašve*. *Vodoprivreda* Vol. 47, 2015.